

Oltre il nostro sguardo sulla capra

Metaepistemologia del Remote Viewing

all'interno del Gonzo Journalism:

riflessione a partire da

The Men Who Stare at Goats

Sommario

Parte I - Chi sono i Remote Viewers?

1. **Contestualizzazione storico-narrativa**
 - Introduzione ai personaggi, alle opere e agli enti principali dai quali si estrapola l'argomento del lavoro
 - Prospettive e origini storiche del Remote Viewing
2. **Pop Culture del Remote Viewing e legami con la storia di Skipper dallo Stargate al Monroe Institute**
 - La narrazione culturale del Remote Viewing:
 - Dal Progetto Stargate al Monroe Institute:
Skip tra pseudoscienza e scienza

Parte II - Le neuroscienze del logos sul Remote Viewing

3. **La metanarrativa del Gonzo Journalism → sfida all'epistemologia tradizionale**
 - Come la soggettività subalterna legittima il Gonzo
 - Epistème-logia del Gonzo: decostruzione e narrazione critica
4. **Sincronizzazione cerebrale: tecniche di Remote Viewing nel film e nella realtà**
 - Le neuroscienze della sincronizzazione cerebrale
 - Tecniche Jedi: confronto tra film e realtà

Parte III - Limiti del Remote Viewing all'interno della scienza Normale e Conclusioni

5. **I limiti dell'epistemologia "normale" nella comprensione del Remote Viewing**
 - Sguardo metanalitico sul Remote Viewing
 - Paradigma e il suo superamento materialista: verso un approccio olistico e biofilo
6. **Epilogo conclusivo oltre il nostro sguardo sulla capra**
 - Impatto ecologico e psicologico del paradigma riduzionista
 - Implicazioni psichiche e sociali del carnismo

Introduzione

Questa tesi esplora l'epistemologia intorno la pratica del *Remote Viewing* utilizzando come punto di partenza l'opera *The Men Who Stare at Goats*. L'analisi si concentra su come questa pratica sfidi le convenzioni della scienza tradizionale e possa invitare a riflettere sulle modalità di costruzione della conoscenza nel contesto del paradigma scientifico attualmente dominante.

La metodologia di acquisizione delle fonti segue una *metanarrativa epistemologica* (cfr. 3.2) che si serve di un *pensiero complesso* (cfr. 3.2) per fornire una cornice d'indagine più inclusiva del dualismo occidentale, attraverso la quale interpretare e comprendere i fenomeni trattati; integrando così una selezione sfaccettata di materiali provenienti da diverse prospettive: da uno spettro di fonti *subalterne* (cfr. 3.1) appartenenti alla cultura popolare, e alla storia e normalmente considerate come "fonti non attendibili" dalla *comunità scientifica*; dall'altro, studi accademici "attendibili" e paper sottoposti a peer review.

Per *metanarrativa epistemologica* intendiamo un approccio che considera le narrative che strutturano i nostri metodi di conoscenza come oggetti stessi di analisi, mentre il *pensiero complesso*, in linea con Edgar Morin, si propone di intervenire criticamente sull'*Ordine del Discorso* del paradigma scientifico attualmente dominante, che non solo modella la nostra comprensione della coscienza, ma influenza anche pratiche culturali e disaggi psichici come il carnismo.

Il carnismo, permeato dal riduzionismo materialista e dall'antropocentrismo, contribuisce a una visione distaccata e sfruttatrice del mondo naturale e dei suoi esseri viventi, limitando la nostra capacità di percepire l'interconnessione tra coscienza umana e ambiente.

Questa scelta metodologica riflette la natura del presente lavoro, che intende sfidare il paradigma epistemologico dominante attraverso un approccio quanto più possibile olistico, che si serva della *Narrazione* implicita al sistema *Psicocentrico* umano, capacitandosi di accogliere sia narrazioni condivise oggettivamente sia forme marginalizzate di conoscenza, promuovendo un dialogo interdisciplinare e critico all'interno dell'*Ordine del Discorso Umano*.

La tesi è suddivisa in tre parti principali.

La prima parte fornisce una contestualizzazione storico-narrativa del *Remote Viewing*, esaminando come esso sia stato vissuto nella storia e rappresentato nella cultura popolare. Tramite l'utilizzo del *Gonzo Journalism*

di Jon Ronson come espediente Narrativo, attraverso l'opera *The Men Who Stare at Goats* verrà mostrato come le narrazioni culturali possano influenzare la percezione pubblica e scientifica di fenomeni complessi e poco chiari come appunto il Remote Viewing (cfr. 1.2)

La seconda parte esplora le strutture epistemologiche che contengono la possibile integrazione tra soggetto cosciente e oggetto conosciuto all'interno del paradigma, intermediando con l'oggettività della *scienza normale* (cfr. 5.2), e offrendo uno strumento per comprendere come fenomeni al margine della scienza vengono presentati e interpretati. Essa si rivolge poi alle neuroscienze della sincronizzazione cerebrale (cfr. 4.1) e alle tecniche utilizzate per il Remote Viewing, confrontando le rappresentazioni mediatiche con le pratiche reali (cfr. 4.2).

La terza parte amplia l'analisi collegando i limiti del *Remote Viewing* all'interno del paradigma della *scienza normale* (cfr. 5.1) con le sue implicazioni sistemiche, proponendo un superamento della riduzione del dualismo della scienza materialista (cfr. 6.1), in favore di un approccio integrato, olistico e inclusivo, sulle linee guida dell'ecopsicologia e di un'etica biophila.

Questo approccio multidisciplinare non solo sfida il paradigma scientifico tradizionale, ma propone un nuovo modello di indagine che unisce neuroscienze, filosofia, cultura popolare e ecopsicologia, mostrando come la conoscenza possa essere ampliata attraverso un dialogo critico e inclusivo tra discipline. L'obiettivo finale della tesi è di suggerire che il *carnismo* (cfr. 6.2) attualmente dominante, permeato dal riduzionismo materialista, non solo limita la nostra comprensione ed esperienza della coscienza umana, ma contribuisce anche a una visione distaccata e distruttiva del mondo naturale e dei suoi esseri viventi.

L'ecopsicologia e l'etica biofila, risultano centrali nel superamento del dualismo materialista, offrendo una visione interconnessa tra coscienza e ambiente, riconoscendo l'importanza di includere la natura e tutte le forme di vita nel processo di costruzione della conoscenza e del progresso in quanto specie.

00:01:35 “More of this is true than you would believe.”

Parte 1: Chi sono i Remote Viewers ?

Capitolo 1 Contestualizzazione storico-narrativa

1.1 Introduzione ai personaggi, alle opere e agli enti principali dai quali si estrapola l'argomento del lavoro

I Remote Viewers sono individui addestrati a percepire dettagli di un luogo, evento o oggetto, senza l'ausilio dei sensi fisici, capaci di percepire in modo extrasensoriale anche a grandi distanze temporali e spaziali. Questa pratica, resa popolare e allo stesso tempo ridicolizzata dalla rappresentazione satirica nel film *The Men Who Stare at Goats*, introduce l'idea di un potenziale umano che va oltre i limiti sensoriali convenzionali. Il Remote Viewing, spesso ridicolizzato nella cultura popolare, rappresenta una sfida concreta alle convenzioni della scienza tradizionale. Il suo studio solleva domande sull'esclusione di fenomeni psichici dal discorso scientifico dominante, spingendo a ripensare i confini epistemologici della conoscenza umana. Nel film, i “Remote Viewers” vengono presentati come “Jedi”, e descritti come individui «addestrati ad assimilare dal primo istante tutti i dettagli»¹

Tramite il sergente di prima classe Lyn Cassady, detto “lo Skipper”² (interpretato da George Clooney) il concetto dietro i Remote Viewers viene introdotto nella sequenza della camera di hotel all'inizio della pellicola. Qui, realtà e finzione si fondono, suggerendo che le capacità psichiche esplorate nei programmi segreti dell'intelligence statunitense, potrebbero non essere del tutto immaginarie. Lyn dice a Bob Wilton (il personaggio che rappresenta Jon Ronson all'interno del film) che loro

¹ Heslov, *The Men Who Stare at Goats*, min. 11:37: « trained to instantly absorb all details » - D'ora in avanti il titolo verrà citato con la sigla *MWSG* seguita dal minutaggio.

² *MWSG* min. 04:02 Gus Lacey (con't d) - “You should have seen the Skipper at work” - skipper <skipè> s. ingl.[dal medio oland. *schipper*] Voce usata spesso nel linguaggio marittimo. per designare il capitano o «padrone» di una piccola nave da cabotaggio; identità riportata pedissequa dalla realtà alla rappresentazione, non a caso nel 2001, F. Holmes Atwater, pubblicò uno dei suoi masterpieces, *Captain of My Ship, Master of My Soul: Living with Guidance*

preferiscono essere chiamati così, *Remote Viewers* (MWSG 11:59-12:21).

All'interno della narrazione del film, il personaggio di *Skipper* rappresenta la figura del *Remote Viewer* addestrato, la cui storia è intrecciata con quella di *Bill Django*, il suo comandante che, dopo un'esperienza di pre-morte durante una missione in Vietnam, decide di creare un'unità sperimentale dedicata all'esplorazione di "tecniche di combattimento alternative"; *Django* diviene così l'autore del "Manuale dell'Esercito Nuova Terra" (MWSG 14:57); Questi personaggi, ispirati a figure storiche reali come Skip Atwater, Joseph McMoneagle e Jim Channon, permettono al film di narrare una storia che, pur utilizzando una parodia, si avvicina alle reali complessità e motivazioni dei partecipanti ai programmi di ricerca psichica dell'intelligence statunitense.

Ai fini di questa trattazione, prenderemo in considerazione principalmente solo tre personaggi storici divenuti "*Jedi*" negli anni intorno al 1980: l'ufficiale superiore McMoneagle, e i tenenti colonnello F. Holmes (Skip)³ Atwater e Jim Channon; infatti, McMoneagle è stato uno dei più capaci remote viewers e fu lui che ebbe un'incidente in Vietnam che influenzò spiritualmente il resto della sua lunga carriera, fu coinvolto direttamente nel progetto *Stargate*, di cui Skipper Atwater, fu "il direttore *Jedi*", chiave nello sviluppo e nella gestione dei programmi di remote viewing, inclusi appunto il progetto *Stargate*, e suoi sotto-progetti, *Sun Streak* e altri.⁴ Jim Channon invece, fu l'autore dell'inedito *manuale dell'Esercito Nuova Terra* (MWSG 14:57), e divenne

³ Rif. Cap. 2.2

⁴ Il Progetto *Stargate* fu destinato a investigare le applicazioni del Remote Viewing per scopi di intelligence, includendo vari sottoprogetti antecedenti come Grill Flame, Center Lane, Gondola Wish e Sun Streak, volti ad implementare la RV in missioni governative.

comandante del *First Earth Battalion*⁵ - plotone sito nella piattaforma nazionale per l'intelligence, Fort Meade.⁶

Il Gonzo Journalism, incarnato dal personaggio di Bob Wilton, rappresenta un metodo di indagine che sfida le norme della narrazione scientifica oggettiva. Attraverso il suo approccio immersivo e personale, il Gonzo Journalism mette in discussione l'idea che la conoscenza possa essere acquisita solo attraverso l'oggettività, legittimando invece la soggettività e l'esperienza diretta come strumenti epistemologici validi.

⁵ "The First Earth Battalion is a growing network of warriors with the planet in mind. Their business is the ethical evolution of force. They seek mastery as they move consistently up the ethical hierarchy of force: from Force of Arms, to Force of Will; to Force of Spirit; and finally to Force of Heart.

Recent world events clearly show that alternative forms of force are needed and that the good in people needs more expression in the arena's of power and conflict.

The battalion is evolving lessons in moral combat from the New Age forces presently collecting on the social frontiers throughout the world, but particularly on the West Coast of the United States. The battalion has warriors in the United States Army that are presently quietly teaching the concepts of soft tactics. The greathearts are coming out of the closet! Additionally, some of the world's most evolved warriors are now being committed to train larger groups of warriors when assembled. We find that New Age Samurai are sprinkled throughout the world Just waiting for a common banner under which they can serve. THE FIRST EARTH BATTALION is just such a banner. Rooted in service to people, planet and the many paths to God.

THE FIRST EARTH BATTALION opens it's heart to the warrior in you.

Join us now in spirit and later in action." Jim Channon, *First Earth Battalion Manual*, pag. 40. Internet Archive, . In MWSG, il nome corrisponde a [minutaggio necessario?] "*The New Earth Army Manual*", ma nella realtà, Jim Channon lo chiamò *First Earth Battalion Manual*, pubblicato a posteriori come parte della documentazione desegretata dalla CIA.

<https://archive.org/details/FirstEarthBattalionManual/mode/2up>. In MWSG [14:57], il nome corrisponde a "*The New Earth Army Manual*", ma nella realtà, Jim lo chiamò *First Earth Battalion Manual* - pubblicato a posteriori come parte della documentazione desegretata dalla CIA - Channon visse quegli anni nella più ferma fiducia che potesse cambiare il mondo in qualcosa di non violento insieme al battaglione di cui faceva parte.

⁶ Fort Meade, situata in Maryland, è la sede dell'United States Army Intelligence and Security Command (INSCOM) e della National Security Agency (NSA); viene nominato nel film Fort Bragg, invece Fort George Meade, fu la vera sede che durante gli anni '70 e '80, accolse numerosi progetti di ricerca psichica, inclusi i programmi di remote viewing come il progetto Stargate. Le tecniche utilizzate presso Fort Meade, includono i protocolli di sincronizzazione cerebrale del Monroe Institute.

Fig. 1 – Brief overview of project Sun Streak

1.2 Prospettive e origini storiche del Remote Viewing:

Il riduzionismo materialista, che marginalizza il Remote Viewing e altre pratiche psichiche, è parte di un paradigma epistemologico più ampio che contribuisce a una visione distaccata e sfruttatrice del mondo naturale, come nel caso del carnismo (cfr. 6.2). Questa disconnessione tra l'essere umano e la natura non solo limita la nostra capacità di comprendere fenomeni psichici come il Remote Viewing, ma perpetua anche la separazione tra gli esseri umani e gli altri esseri viventi. Sebbene il termine “Remote Viewing” sia stato coniato dall'artista Ingo Swann - uno dei principali autori del programma di addestramento dei Remote Viewers (CRV)⁷ - nei primi anni '70 del secolo scorso, l'idea che gli esseri umani possano percepire informazioni al di là dei sensi tradizionali ha radici molto più antiche.

Se volessimo prendere in considerazione le “radici culturali di una visione remota” potremmo ricondurre il fenomeno a pratiche psichiche e spirituali ancestrali⁸. Infatti, potremmo collegare ciò che lo stesso Lyn dice a Bob – «la gente va in giro con gli occhi chiusi»⁹ – a ciò che già nel 1935 era in grado di fare il performer Kuda Bux, iniziato alla pratica

⁷ Swann I., Targ, R. & Puthoff, H. E. *Co-ordinate Remote Viewing (CRV) technology (1981-1983), Three-Year Project Draft* (p. 1).

⁸ Tart, C. T. *States of Consciousness*. E.P. Dutton. pp. 62-68, 140-145:

⁹Heslov, MWSG, min. 11:33: «People are walking around with their eyes closed».

spirituale da uno yogi di tradizione mistica pakistana, Bux passò alla storia per le sue capacità straordinarie - di vedere con il capo totalmente *blindfolded* - tra cui anche leggere e camminare bendato.¹⁰ Sebbene il Remote Viewing sia stato formalizzato come pratica scientifica negli anni '70, le sue radici risalgono a pratiche psichiche e spirituali ancestrali, che riconoscono la capacità umana di percepire la realtà oltre i sensi fisici. Queste tradizioni culturali rappresentano una fonte di conoscenza che sfida il paradigma occidentale riduzionista, invitandoci a considerare una visione della realtà più complessa e interconnessa. Nel 1972, appunto, iniziò a essere resa formale l'investigazione del remote viewing come pratica scientifica, durante gli esperimenti ai quali Swann prese parte presso la Stanford Research Institute (SRI) a New York City, insieme a Russell Targ e Harold Puthoff¹¹. Tuttavia, fenomeni noti sotto il termine ombrello "percezione extrasensoriale" (ESP) furono studiati per la prima volta in modo sistematico dal professor J.B. Rhine della Duke University nel suo lavoro *The Reach of Mind* (1948). Rhine sosteneva l'esistenza di alcuni individui in grado di accedere a informazioni al di fuori dei limiti spazio-temporali convenzionali, anticipando, in un certo senso, le pratiche di "Remote Viewing" sviluppate decenni dopo.

Fig. 2 Robert Monroe, Pat Price and Russell Targ, at SRI, 1974

¹⁰ Dahl, R. *The Amazing Eyes of Kuda Bux*. Pag.120

¹¹ Targ, R., & Puthoff, H. E. *Mind-Reach: Scientists Look at Psychic Abilities*. pag. 14

La formalizzazione e lo studio sistematico del fenomeno conosciuto come Remote Viewing, raggiunsero il massimo interesse quando si vide il potenziale bellico e di intelligence di quest'ultimo, ovvero con la creazione, nel 1978, del Progetto Stargate, iniziato sotto l'egida della CIA e successivamente trasferito alla Defense Intelligence Agency (DIA)¹².

Questo progetto, volto a implementare l'RV per scopi militari, durò fino al 1995 e si inserì nella corsa agli armamenti di spionaggio che caratterizzò la Guerra Fredda. Durante questo periodo, furono applicati protocolli rigorosi per testare e validare tali abilità¹³.

Il film, di contro, rende ambigui questi temi, esagerando per effetto satirico molte delle storie basate su eventi reali. La visione remota vi è presentata come parte esclusiva del Progetto Jedi (MWSG 11:58 12:21), per amplificare e condensare il senso di misticismo romantico del futuro, come la rappresentazione dei cavalieri Jedi nel film Star Wars vorrebbe restituire allo spettatore¹⁴.

Nel 1979 Jim Channon inizia a scrivere il manuale del *First Earth Battalion*, ultimandolo nel '83, proponendo un'unità militare capace di operazioni umanitarie e di pace con l'obiettivo di creare un'armata di "guerrieri pacifici", "monaci-guerrieri", in grado di utilizzare tecniche come la meditazione, la visualizzazione e altre pratiche New Age, al fine di sviluppare capacità psichiche extra-ordinarie.

Nel 1984 viene lanciato il *Progetto Jedi* da parte dell'esercito degli Stati Uniti. Questo progetto sperimentale testava l'uso del neurolinguistic programming (NLP) per migliorare le capacità dei soldati nelle loro operazioni abituali, inclusa la precisione nel tiro, e qui l'obiettivo era sviluppare "super soldati" pronti ad uccidere con maggiore efficacia¹⁵. All'interno del film, il plotone Jedi e il Battaglione Nuova Terra sono legati dal filo conduttore che tra questi programmi di ricerca sperimentali, risulta essere la pratica del Remote Viewing.

¹² Mumford, M. D., Rose, A. M., & Goslin, D. A. An evaluation of remote viewing: Research and applications. Pag. 1.1-1.5

¹³ Ibidem. pp. 2.1-2.3

¹⁴ Brooker, W. *Using the Force: Creativity, Community, and Star Wars Fans*. pp. 30-35, 68-74.

¹⁵ Central Intelligence Agency. *The Pentagon Twilight Zone*. pag. 2

Nel secondo capitolo di questo lavoro, esamineremo come il Gonzo Journalism e altre metodologie non convenzionali possano offrire nuove prospettive epistemologiche per esplorare il Remote Viewing e altri fenomeni marginalizzati, proponendo un superamento del paradigma riduzionista in favore di un approccio più inclusivo e interdisciplinare.

Capitolo 2: Pop Culture del Remote Viewing e legami con la storia di Skipper dallo Stargate al Monroe Institute

2.1 La narrazione culturale del Remote Viewing

Oggi, il Remote Viewing è entrato nella cultura popolare principalmente attraverso i media, come la televisione, libri e film, le interviste e i documentari online. Le stesse capacità di Kuda Bux sono alla portata di vista di tutti coloro che sappiano usare il Web¹⁶.

Le opere sotto il titolo di *The Men Who Stare at Goats* – il libro di Jon Ronson e la coproduzione del film di Heslow – hanno reso più accessibile al grande pubblico la conoscenza di questo tipo di pratiche, contribuendo a una maggiore consapevolezza e a un maggior interesse per i fenomeni psichici come la visione a distanza.

Queste pratiche sono quindi state spesso amplificate dai media e dalla divulgazione alla portata di internet, contribuendo a creare un'immagine ambigua e talvolta sensazionalistica della visione remota, indebolendo quindi la credibilità del fenomeno e l'interesse scientifico circa la sua validità e applicabilità alla vita umana.

¹⁶ The Man With The X Ray Eyes! <https://www.youtube.com/watch?v=4jn1Uku-zkg>

Dopo la chiusura dei programmi ufficiali di ricerca psichica come *Stargate Project* negli anni '90 e l'ingresso di Internet come mezzo informativo mondiale, il fenomeno del remote viewing, nato in un contesto pseudoscientifico, è stato mescolato del tutto, all'occhio della percezione pubblica, con pratiche assimilabili al movimento socioculturale *New Age*, nel quale *Bill Django* si immerse per sei anni (MWSG 18:26)¹⁷ prima di creare il First Earth Battalion. Fenomeni esemplari di queste similitudini sono le OBE (out-of-body experiences), le NDE (near-death experiences) e altri e altri fenomeni legati alla percezione extrasensoriale¹⁸.

Fig. 3 - Monroe Institute. (2007, December 14). *Skip's Background and Intro to TMI* [Video]. YouTube. In *Skip Atwater's playlist*.

Questi fenomeni condividono l'idea che la coscienza possa esperire la realtà oltre i confini dei sensi fisici tradizionali e dell'identificazione esclusiva con il corpo fisico, ma questa associazione ha ulteriormente consolidando la sua reputazione come fenomeno pseudoscientifico

¹⁷ BOB (V.O.): "Bill disappeared into the New Age Movement for six years." (Straughan & Ronson, 2008, Sequence 37).

¹⁸ Ciò include una vasta gamma di esperienze, sia quelle raggruppabili sotto l'acronimo ESP (Extra-Sensory Perception), sia altre esperienze di soglia, tra cui viaggi astrali, sogni lucidi, channelling, regressioni a vite passate, aura reading, paralisi ipnagogiche, sinestesia spirituale e diversi altri fenomeni, la cui credibilità scientifica ad oggi è conglobabile la mera finzione e rientranti nella connessione con lo *spiritismo*. [Atwater stesso, durante un'intervista dice: "... I grow up in this world my mom talked to dead people..." (Rfr. Fig. 3 - Nota 16 min: 0:24) per sottolineare quanto per lui fossero normali certe esperienze della coscienza di consueto definite non ordinarie]

piuttosto che come un potenziale strumento di esplorazione epistemologica. Tra i Remote Viewers più noti del progetto Stargate, come abbiamo detto, spicca anche la figura di Joseph McMoneagle, il remote viewer 001¹⁹ - egli descrive come il *Gateway Process*²⁰ cui fulcro, la tecnologia Hemi-Sync^{®21}, sia stato integrato nelle tecniche di addestramento per migliorare le abilità psichiche dei partecipanti; tecniche correlate all'uso dei suoni binaurali²² per sincronizzare gli emisferi, sono diventate più accessibili su scala mondiale, grazie alla piattaforma di video streaming YouTube, nella quale, sia canali ufficiali di istituzioni e marchi registrati²³ sia tanti altri canali ignoti alla certezza della loro rappresentanza; continuano a pubblicare tutt'oggi contenuti formativi sull'argomento e pubblicando anche varie interviste rivolte ai vecchi membri dell'esercito che hanno preso parte al Progetto Stargate rendendo queste pratiche sempre più conosciute e rese disponibili da un pubblico globale – e c'è chi spiega “Come Fare Un Semplice Remote Viewing”²⁴ in tre semplici punti - o anche c'è chi, come Skip Atwater tra questi, organizza un workshop attraverso delle slide²⁵. Il Monroe Institute²⁶ ha svolto un ruolo cruciale in questa transizione – dalla ricerca segreta alla divulgazione sul web. Tuttavia, McMoneagle riconobbe i

¹⁹ McMoneagle, J. *Memoirs of a Psychic Spy: The Remarkable Life of U.S. Government Remote Viewer 001*.

²⁰ Questo creato nei primi anni '70 dal Monroe Institute programma fu successivamente adottato e adattato dal governo degli Stati Uniti, in particolare dalla CIA e dal Department of Defense (DOD), per scopi di addestramento nell'ambito del *Progetto Stargate*.

²¹ La tecnologia *Hemi-Sync®* fu sviluppata e messa successivamente in commercio, per esplorare stati alterati di coscienza attraverso tecniche di sincronizzazione emisferica.

²² Rif. Cap. 4.1

²³ Monroe Institute. <https://www.monroeinstitute.it> & Monroe Institute Italia.

From <https://www.youtube.com/@MonroeInstituteItalia>
Hemi-Sync. From <https://www.youtube.com/@Hemi-Sync>

²⁴ How To Do a Simple Remote Viewing. From <https://www.youtube.com/watch?v=BIE2BCIEok0>

²⁵ Remote Viewing Workshop. From <https://www.youtube.com/watch?v=p2kSeSyuUEA>

²⁶ Il Monroe Institute, **situato in Virginia**, fondato da Robert Monroe, fu un centro di ricerca e educazione dedicato allo studio della coscienza umana. ha sviluppato e promosso tecniche di sincronizzazione cerebrale, conosciute all'interno del marchio registrato, Hemi-Sync®, tecniche che sono tutt'oggi utilizzate per facilitare stati di coscienza atipici e migliorare le capacità psichiche in molteplici esperienze cognitive. Queste tecniche furono parte integrante del *Gateway Process*, e questo processo differisce, seppur ne riprende i metodi, dalla *Gateway Experience*, un programma sviluppato **dal Monroe Institute** per il pubblico civile, orientato all'espansione personale della coscienza senza scopi militari.

rischi della divulgazione popolare del RV, e per questo si tenne alla larga da partecipazioni pubbliche televisive, temendo che la rappresentazione del Remote Viewing potesse essere resa sensazionalistica e politicamente manipolata, compromettendo la sua reputazione e la rigosità delle informazioni delicate legate ai progetti militari. Il rapporto mette in luce la sua cautela nell'affrontare il pubblico e i media per garantire che il fenomeno del Remote Viewing non venisse distorto o frainteso²⁷.

²⁷ Joe McMoneagle and British Television. pp. 1-9

2.2 Dal Progetto Stargate al Monroe Institute: Skip tra pseudo-scienza e scienza

Tramite la storia di uno dei personaggi trasposto nel film, Skip²⁸ Atwater, è possibile evidenziare la connessione tra la sua carriera e la comprensione del remote viewing nello sviluppo e nella ricerca.

Fig. 3 Top left: A control panel for The Monroe Institute trainers. Top right: The booth within the author's room. Bottom left: The interior of "The Black Box" (one of the booths) at the Bob Monroe Research Laboratory. Bottom right: F. Holmes "Skip" Atwater (a former Captain in the US. military) sitting in the doorway of "The Black Box." Ettore Zuccarino, a participant is on the bed. Photographs by Russ Mason, M.S.²⁹

Riepilogando, quando era un ufficiale dell'intelligence USA, Atwater lavorò nel progetto Stargate, collaborando con il Monroe Institute e contribuendo a sviluppare protocolli che implementassero il RV al servizio dell'Intelligence statunitense.

²⁸ Rif. Nota 2

²⁹ Mason, R. Exploring higher consciousness: A personal experience at The Monroe Institute. *Alternative & Complementary Therapies*, Pag 4.

Secondo documenti della CIA declassificati, il *Gateway Process*, originario del Monroe Institute, è stato utilizzato in sinergia con il *Stargate Project* per addestrare individui a migliorare le loro capacità di remote viewing e altre tecniche psichiche. L'utilizzo del *Gateway Process* era mirato a facilitare stati di coscienza specifici e aumentare la capacità degli operatori di accedere a informazioni percepite in maniera extrasensoriale³⁰. L'applicazione delle tecniche di Remote Viewing inoltre, si è rivelata degna di interesse non solo per la raccolta di informazioni militari durante la Guerra Fredda, ma anche per la previsione di eventi futuri in contesti di intelligence³¹. La cultura popolare e le testimonianze soggettive condivise sulle diverse piattaforme di internet amplificano il dibattito sulla validità scientifica del remote viewing e delle pratiche analoghe, sollevando interrogativi sul modo in cui la conoscenza viene prodotta e distribuita, sia sul piano societario che sull'approccio alla percezione umana³².

Nella parte successiva, analizzeremo come il Gonzo Journalism e le riflessioni epistemologiche offerte da pensatori come Longino, Spivak e Foucault possano contribuire a un discorso scientifico più inclusivo e interdisciplinare. In questo contesto, il superamento del riduzionismo scientifico si estende oltre la percezione psichica, abbracciando una visione olistica e biofila della conoscenza e della percezione umana.

Parte II - Le neuroscienze del logos sul Remote Viewing

Capitolo 3: La metanarrativa del Gonzo Journalism

3.1 Come la soggettività subalterna legittima il Gonzo

³⁰ Wayne M. McDonnell, 1983 - *Analysis and Assessment of the Gateway Process*. pp. 1-29

³¹ James H. Lee, Remote viewing as applied to futures studies, *Technological Forecasting & Social Change*. Pag. 6- 12.

³² Rif. Cap. 3.1; 3.2

Il Gonzo Journalism, sviluppatosi tra gli anni '60 e '70, rappresenta una rottura con le forme tradizionali di giornalismo e conoscenza. Lo stile definito come adottante un approccio soggettivo, eccentrico e provocatorio, in cui il giornalista diventa parte integrante della storia, sfida dunque, l'idea di obiettività e neutralità, promuovendo una visione del mondo, che trova conferma con la revisione di Wheeler del double-slit experiment, esemplare del superamento della fisica meccanicistica classica, in cui l'oggetto conosciuto è influenzato dal soggetto conoscente, secondo quello che Wheeler chiama: *principio partecipativo dell'universo* - suggerisce che l'osservatore è parte integrante del processo conoscitivo, influenzando la realtà che osserva. Questo concetto si riflette nel Gonzo Journalism, dove il giornalista non è un osservatore distaccato, ma parte attiva nella creazione della narrazione.

In questo modo, lo stile gonzo e il principio partecipativo sfidano la separazione tra oggettività e soggettività, promuovendo una visione del mondo che integra entrambe le dimensioni nella costruzione della conoscenza.

La sfida che il Gonzo prende al balzo è quella di arricchire il modo in cui convenzionalmente la conoscenza viene prodotta dalle gerarchie di potere implicite alla propria divulgazione.

La filosofa della scienza, Gayatri Chakravorty Spivak, nel suo saggio “Can the Subaltern Speak?”, enfatizza l’importanza di dare voce alle narrazioni marginalizzate e subalterne, cruciali per una comprensione completa e inclusiva della realtà. Il Gonzo Journalism di Ronson tenta di dare voce a esperienze e prospettive trascurate dal giornalismo tradizionale rappresentativo della narrazione dominante, che ha spesso ignorato e represso le narrazioni alternative³³.

L’approccio di Ronson rispecchia anche l’idea di Helen E. Longino che nel suo lavoro “Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry” suggerisce che la soggettività e i valori personali non debbano essere eliminati dalla pratica scientifica, ma piuttosto integrati per arricchire la comprensione e l’interpretazione dei dati; sostenendo che la soggettività può essere vista non come un ostacolo, ma come un elemento che arricchisce la comprensione empirica³⁴.

Queste prospettive non solo possono validare la soggettività subalterna del Gonzo, ma incoraggiano anche il dibattito e la riflessione critica su temi complessi e controversi. Offrono una base per comprendere come il Gonzo Journalism possa fungere da espediente conoscitivo significativo, in linea con il superamento epistemologico della scienza classica³⁵, poiché mira ad integrare l’esperienza interiore e l’influenza che quest’ultima ha sulle osservazioni, con gli stessi fenomeni esteriori che si cercano di conoscere, obiettivo equivalente della metanarrazione di questo lavoro³⁶.

Riepilogando, questa esplorazione della filosofia della scienza, applicata al Gonzo Journalism, mostra come il *Remote Viewing* sia stato spesso ridotto a un fenomeno considerato fittizio, marginalizzato dalla comunità scientifica a causa della sua apparente incompatibilità con i metodi di ricerca tradizionali.

³³ Spivak, G. C. *Can the Subaltern Speak?* pp. 271-313

³⁴ Longino, H. E. *Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry*. pp. 170- 186

³⁵ Ibidem. pp. 68-85

³⁶ Rif. Note 46 & 50

Tuttavia, integrando epistemologie diverse, in accordo con il superamento dei limiti della fisica classica tra oggetto conosciuto e soggetto conoscente; possiamo riconoscere il ruolo cruciale della soggettività nella produzione della conoscenza. In questo contesto, il lavoro di Ronson non si limita a documentare esperienze anomale, ma sfida le epistemologie dominanti, offrendo un approccio più aperto e inclusivo che abbraccia la complessità di questi fenomeni.

Questo riconoscimento della soggettività come risorsa epistemologica non solo legittima esperienze tradizionalmente escluse dalla scienza, ma arricchisce anche la nostra comprensione critica della produzione e della diffusione del sapere. In un quadro di riferimento biopolitico³⁷.

Il concetto di biopolitica, elaborato da Foucault, si riferisce al modo in cui il potere politico regola e gestisce la vita biologica e le popolazioni. In questo contesto, la biopolitica non solo contestualizza le implicazioni politiche e sociali delle categorie epistemologiche dominanti, ma offre anche uno spazio teorico in cui fenomeni non convenzionali come il Remote Viewing possono essere compresi come parte di una più ampia interconnessione tra coscienza, vita umana e ambiente.

Ciò ci permette di considerare come le nostre categorie di conoscenza influenzino non solo la scienza, ma anche la gestione della vita e della natura. La tesi mira nei successivi capitoli, ad esporre come le materie affrontate devono essere considerate all'interno di un'ottica più ampia, in cui il concetto di biopolitica non solo contestualizza le implicazioni sociali e politiche delle nostre categorie epistemologiche, ma offre anche uno spazio teorico in cui i fenomeni non convenzionali legati alla coscienza e all'interconnessione che questa ha con l'ambiente e con le altre forme di vita, possono essere compresi e valorizzati³⁸.

Così facendo, si ha l'intento di superare la rigida e spesso irriprensibile separazione tra oggettività e soggettività, promuovendo una visione integrata che abbraccia la presa in considerazione di una più vasta gamma d'esperienze umane, preparando il terreno per una più ampia disamina della validità all'interno dell'Ordine del Discorso.

³⁷ Foucault, M. *Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France (1977-1978)*. Rif. Nota 51

³⁸ Ibidem. In queste lezioni, Foucault si concentra sulla *governamentalità* e su come la biopolitica giochi un ruolo fondamentale nella gestione della vita e delle popolazioni attraverso pratiche che coinvolgono tanto il sapere scientifico quanto quello economico e politico. Si può vedere come la gestione della vita umana (non solo umana) e la conoscenza scientifica siano parte di una struttura più ampia che definisce l'episteme della modernità.

3.2 Epistème-logia del Gonzo: decostruzione e narrazione

La domanda 'Chi sono i Remote Viewers?' non può essere compresa appieno senza considerare l'intero contesto epistemico da cui essa emerge. La loro percezione non dipende solo dalle loro capacità psichiche, ma è profondamente influenzata dalle dinamiche di potere che determinano cosa viene considerato legittimo sapere all'interno di un'epistème, di un determinato *regime di verità*³⁹.

Il concetto di *epistème*, introdotto da Michel Foucault in *Le parole e le cose*, non si limita a descrivere la conoscenza accettata, ma implica l'intero ordine del discorso che stabilisce quali pratiche conoscenze e strutture che caratterizzano un'epoca storica, determinando ciò che è considerato legittimo, influenzando la categorizzazione di fenomeni come il Remote Viewing [OBJ].

L'epistème rappresenta dunque la matrice invisibile che regola e delimita le possibilità del pensiero e della conoscenza in un determinato periodo storico, organizzando i discorsi e stabilendo le condizioni di legittimità epistemica. In questo senso, comprendere l'epistème dominante ci permette di decifrare come la categorizzazione e la percezione dei *Remote Viewers* siano determinate da configurazioni di sapere-potere che regolano l'epoca in cui operano. Attraverso la domanda "Chi sono i Remote Viewers?" ci si propone di intervenire criticamente all'interno dell'*ordine del discorso*, in quel complesso di regole che stabiliscono quali discorsi possono essere pronunciati, quali siano considerati validi e quali debbano essere esclusi⁴⁰. A differenza delle fonti di informazione dominanti, che spesso presentano un bias informativo – manipolando, censurando o selezionando le informazioni per influenzare l'opinione pubblica attraverso tecniche di propaganda come il *framing*⁴¹, il *cherry-picking*⁴² e l' *agenda-setting*⁴³ – Ronson adotta un

³⁹ Foucault, M. *The Archaeology of Knowledge*. pp. 45-60

⁴⁰ Foucault, M. *L'Ordre du discours*. pp. 52-55

⁴¹ Entman, R. M. *Framing Bias: Media in the Distribution of Power*. 163-173.

⁴² Nickerson, R. S. *Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises*. pp. 175-220.

⁴³ McCombs, M. E., & Shaw, D. L. *The agenda-setting function of mass media*. 176-187.

approccio soggettivo che, pur selezionando le informazioni dalla propria percezione senza pretese di oggettività, si impegna a condurre ricerche accurate e interviste approfondite, al fine di fornire un contesto significativo per le sue narrazioni. Tale approccio non solo contrasta con le pratiche manipolative dei media tradizionali, ma sfida le strutture epistemiche dominanti che definiscono ciò che è conoscenza valida e ciò che non lo è⁴⁴.

La metanarrativa di questo stesso lavoro partecipa della medesima dinamica, presentandosi come un atto di resistenza contro le strutture che definiscono ciò che è legittimo e ciò che non lo è, sfidando direttamente il *regime di verità* che organizza i confini del discorso⁴⁵. In tal modo, la critica diventa inseparabile dal soggetto che la pratica, dissolvendo ogni pretesa di neutralità e rivelando l'intrinseca interdipendenza tra chi conosce e ciò che viene conosciuto⁴⁶. Per questo, il presente lavoro non può trattare il fenomeno del Remote Viewing in modo isolato, ma deve tentare di interconnettere diverse discipline, principalmente – cultura popolare, storia, filosofia, neuroscienze, biopolitica e psicologia – per riflettere criticamente su come la conoscenza venga prodotta e considerata legittima nell'attuale *governamentalità*, termine con cui Foucault descrive l'arte di governare che si esprime attraverso un insieme di istituzioni, procedure, analisi, riflessioni, calcoli e tattiche, che mirano a strutturare il campo d'azione degli altri e a regolare le condotte individuali e collettive⁴⁷.

Il presente lavoro si riserva la consapevolezza di essere marginalizzabile da una qualsiasi etichetta dal razionalismo scientifico classico, come “Gonzo Scientism” o termini affini⁴⁸ che ne indeboliscano la validità scientifica, ma trovandosi a delineare la storia e il significato dei Remote Viewers, esso stesso è inevitabilmente trascinato in una dinamica che rende il discorso incapace di rimanere neutro, distaccato, come un osservatore esterno, che di fatto non è, potenziando la legittimità epistemologica di cui si fa voce.

⁴⁴ Foucault, M. *The Archaeology of Knowledge*. pp. 45-60

⁴⁵ Foucault, M. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. pp. 130-131

⁴⁶ Rif. Nota 50

⁴⁷ M. Foucault, *Perché studiare il potere. La questione del soggetto*, in H. Dreyfus, P. Rabinow, *La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e storia del presente* p. 249

⁴⁸ Parfrey, A., & Whiting, K. *Gonzo Science: Anomalies, Heresies, and Conspiracies*

La descrizione del fenomeno, lungi dall'essere un semplice atto descrittivo, coinvolge e chiama a prendere parte in un intervento critico nell'ordine del discorso. La narrazione stessa, quasi malgrado, si scopre impossibilitata a rimanere al di fuori del campo che intende esplorare, e inizia a diluire quel velo sottile che tradizionalmente separa il soggetto conoscente dall'oggetto conosciuto. Questa interconnessione tra chi descrive e ciò che è descritto riflette ciò che Edgar Morin ha definito come “*pensiero complesso*”, che implica il riconoscimento che ogni atto conoscitivo è parte di una rete inestricabile di relazioni, dove soggetto e oggetto si influenzano reciprocamente e dove la distinzione tradizionale tra conoscente e conosciuto si dissolve nella complessità del reale⁴⁹.

Il pensiero complesso, riconosce che la conoscenza non può mai essere separata dal soggetto che la produce. Nel contesto del Gonzo Journalism, il giornalista non è solo un narratore, ma parte integrante dell'evento stesso, e questa fusione tra soggetto e oggetto riflette perfettamente la dinamica del Remote Viewing, dove la percezione non è un atto distaccato ma una partecipazione attiva all'oggetto osservato.

Il *biopotere*, come inteso da Foucault, non si limita a governare i corpi, ma regola anche le forme di conoscenza che sono accettabili. Nel caso del Remote Viewing, il biopotere agisce determinando quali pratiche psichiche vengono accettate e quali vengono escluse dal discorso scientifico dominante. Questa dinamica di inclusione ed esclusione non solo influenza chi è autorizzato a parlare, ma anche quali esperienze vengono considerate valide da vivere, stabilendo chi ha diritto di esprimersi, chi è ascoltato e chi rimane in silenzio⁵⁰.

È una tensione che attraversa anche i capitoli finali, laddove si discute di come il biopotere, nell'attuale paradigma epistemico, stabilisca quali vite siano meritevoli di attenzione e cura, e quali siano silenziate o marginalizzate. In tal modo, si prepara il terreno per comprendere come questa forma di potere si intrecci con le pratiche di conoscenza che emergono nelle ultime sezioni di questo trattato⁵¹.

Il Gonzo Journalism, con il suo approccio soggettivo e immersivo, non si limita a narrare eventi, ma interviene attivamente nell'ordine del discorso. Proprio come Foucault descrive l'epistème come una struttura invisibile che regola ciò che è legittimo sapere, il Gonzo Journalism di Ronson sfida queste strutture. La scelta di dare voce a narrazioni marginalizzate e l'inclusione di esperienze psichiche al di fuori dei confini scientifici tradizionali rappresentano un atto di resistenza epistemica.

⁴⁹ Morin, E. *On Complexity*. pp. 22-35.

⁵⁰ Foucault, M. *La nascita della biopolitica*. pp. 80-85

⁵¹ Rif. Cap 6.1; 6.2

Capitolo 4: Sincronizzazione Cerebrale e tecniche espresse nel film

4.1 Le neuroscienze della sincronizzazione cerebrale

Il concetto di sincronizzazione cerebrale, abbreviato nelle riviste scientifiche come *hemisync*, rappresenta una frontiera emergente nelle neuroscienze. Esso esplora come la coerenza delle onde cerebrali possa migliorare le prestazioni cognitive, fisiche ed emotive. La tecnologia Hemi-Sync® è uno degli strumenti commercializzati più popolari per indurre la sincronizzazione emisferica, sfruttando segnali audio multilayered per creare stati di coerenza cerebrale. Questo approccio si basa sull'effetto del battito binaurale, dove il cervello percepisce una terza frequenza risultante dalla differenza tra due suoni presentati separatamente alle orecchie⁵².

La sincronizzazione emisferica utilizza l'abilità naturale del cervello di seguire frequenze specifiche, un fenomeno noto come *Frequency Following Response* (FFR).⁵³ Quando il cervello è esposto a suoni binaurali, le onde cerebrali, generate dai segnali elettrochimici dei complessi neurali, si allineano con la frequenza del battito, facilitando stati desiderati di rilassamento, meditazione o attenzione focalizzata⁵⁴.

Nel contesto del *Remote Viewing*, la sincronizzazione cerebrale potrebbe rappresentare uno stato neurofisiologico ottimale per l'accesso a informazioni oltre i confini tradizionali dei sensi fisici. Gli stati di coerenza emisferica indotti da tecnologie come Hemi-Sync® potrebbero offrire un modello neurofisiologico per comprendere come i *Remote Viewers* siano in grado di accedere a dati a distanza, suggerendo una relazione tra la sincronizzazione cerebrale e le capacità psichiche esplo- rate nel film *The Men Who Stare at Goats*.

⁵² Atwater, F.H. Accessing Anomalous States of Consciousness with a Binaural Beat Technology. 1, 263-274.

⁵³ Oster, G. Auditory beats in the brain. 229(4), 94-102

⁵⁴ Atwater, F.H. Accessing Anomalous States of Consciousness with a Binaural Beat Technology. 1, 263-274.

La tecnologia Hemi-Sync® di Monroe *sfrutta* le diverse categorie di onde cerebrali per indurre la sincronizzazione tra i due emisferi del cervello, generando uno stato di coerenza che ottimizza il trasporto delle informazioni. Oltre alla sincronizzazione emisferica, Hemi-Sync® regola le onde cerebrali in diverse frequenze (delta per il sonno, beta per l'apprendimento⁵⁵), favorendo un'integrazione cerebrale che supporta stati cognitivi specifici.

La sincronizzazione cerebrale viene usata anche a livello locale, attraverso le onde beta nella corteccia prefrontale, questo migliora l'efficienza del controllo esecutivo e potenzia l'apprendimento⁵⁶. Questa personalizzazione dei segnali sonori binaurali permette ad esempio, di ridurre l'ansia, potenziare la cognizione e ottimizzare la gestione del dolore⁵⁷.

Uno degli aspetti chiave dell'hemisync è la produzione di uno stato cerebrale integrato, coerente e altamente efficiente, dove i due emisferi del cervello lavorano in armonia. Questo stato di sincronizzazione emisferica rappresenta la massima efficienza nel trasporto di informazioni attraverso il cervello, simile al modo in cui un laser produce luce coerente e focalizzata⁵⁸.

Questa coerenza non solo migliora le funzioni cognitive quotidiane, ma potrebbe anche facilitare stati di coscienza espansi, utili per pratiche come il *Remote Viewing*, dove la mente deve processare informazioni che vanno oltre i tradizionali canali sensoriali.

La sincronizzazione delle onde cerebrali, inoltre, se regolata nelle reti neuronali prefrontali, tra corteccia e striato – aree responsabili della concentrazione e del controllo esecutivo - ne favorisce l'efficienza,

⁵⁵ Le onde cerebrali possono essere classificate in cinque categorie principali: Gamma, Beta, Alpha, Theta e Delta. Le onde Gamma (30-100 Hz o superiori) sono associate a funzioni cognitive elevate, come l'attenzione, la percezione multi-sensoriale, la memoria e la coscienza. Le onde Beta (14-38 Hz) sono legate all'attività mentale cosciente e alla risoluzione di problemi. Le onde Alpha (9-14 Hz) sono correlate a stati di rilassamento e meditazione leggera. Le onde Theta (4-8 Hz) rappresentano stati di meditazione profonda e il subconscio, mentre le onde Delta (0.5-4 Hz) sono associate al sonno profondo e alla guarigione intuitiva.

⁵⁶ Ward, L.M. Synchronous neural oscillations and cognitive processes. 553-559.

⁵⁷ Garcia-Argibay et al. Efficacy of binaural auditory beats in cognition, anxiety, and pain perception: a meta-analysis. 357-372.

⁵⁸ Monroe Institute Website. So, Hemi-Sync® Works! But How?

potenziando così anche l'apprendimento⁵⁹. Inoltre, la coerenza cerebrale è stata associata a un aumento dei livelli di BDNF (*Brain-Derived Neurotrophic Factor*), una proteina cruciale per la plasticità sinaptica, che contribuisce alla crescita e alla sopravvivenza dei neuroni, migliorando l'apprendimento e la memoria⁶⁰. L'aumento dei livelli di BDNF, stimolato dalla coerenza cerebrale, potrebbe facilitare stati cognitivi avanzati come quelli implicati nel Remote Viewing. L'incremento della neuroplasticità potrebbe infatti essere un fattore cruciale per permettere al cervello di elaborare e integrare informazioni provenienti da livelli di percezione extrasensoriale.

Studi preliminari indicano che pratiche come la meditazione, il neurofeedback e tecniche come l'hemisync, che favoriscono uno stato di coerenza cerebrale, potrebbero indurre cambiamenti nei livelli di BDNF, favorendo indirettamente la plasticità sinaptica⁶¹.

La sincronizzazione cerebrale può quindi essere letta attraverso un modello neurocognitivo multilevel, dove lo stato di coerenza non è solo una semplice modifica dei singoli neuroni o circuiti, ma un fenomeno che agisce su più livelli—dalla modifica delle onde cerebrali all'ottimizzazione dell'efficienza cognitiva globale⁶².

L'idea che la sincronizzazione cerebrale agisca su più livelli, influenzando tanto le reti neurali locali quanto i processi cognitivi globali, apre la possibilità di comprendere fenomeni come le esperienze mistiche o altre forme di coscienza espansa. In questo contesto, la sincronizzazione emisferica potrebbe rappresentare un meccanismo fondamentale per stati di consapevolezza elevata, sostenendo così un approccio più integrato alla percezione umana e ai fenomeni psichici

⁵⁹ Antzoulatos, E. G., & Miller, E. K. Increases in functional connectivity between prefrontal cortex and striatum during category learning. 216-225.

⁶⁰ Marosi, K., & Mattson, M. P. BDNF mediates adaptive brain and body responses to energetic challenges. 89-98.

⁶¹ Thompson, M. Neurofeedback and the Hemi-Sync process. 175-181.

⁶² Rif. Nota 83

Fig. 4 – immagine esemplificativa della differenza tra i pattern di onde cerebrali con e senza Hemi-Sync®

In definitiva, la sincronizzazione cerebrale rappresenta un'area emergente delle neuroscienze che può fornire una comprensione scientifica più profonda dei fenomeni psichici come il *Remote Viewing*. Integrando queste scoperte con un approccio interdisciplinare, possiamo costruire un nuovo modello di conoscenza che superi i confini tra scienza tradizionale e pratiche psichiche, abbracciando la complessità della mente umana e delle sue capacità percettive⁶³. Nella seconda punto del capitolo esploreremo nello specifico le reali tecniche di RV utilizzate in sinergia con la sincronizzazione cerebrale, partendo dalle rappresentazioni del film.

4.2 Tecniche Jedi: confronto tra film e realtà

Nel Capitolo 2, abbiamo fatto riferimento al *Gateway Process*. In questo capitolo, ci concentreremo invece sulla *Gateway Experience*⁶⁴; sebbene all'interno del film non esista riferimento al Monroe Institute o alle procedure utilizzate ufficialmente per favorire la visione a distanza,

⁶³ CIA. *Analysis and Assessment of Gateway Process*. Pag. 3

⁶⁴ Rif. Nota 26

nella sequenza della camera di Hotel, ne abbiamo un accenno, durante una spiegazione che Lyn fa delle tecniche, nominando un vedente a distanza di nome Mel Landau, afferma che quest'ultimo ripone in una valigetta, tutte le sue preoccupazioni al fine di schiarire la mente⁶⁵.

Questa tecnica viene chiamata Energy Conversion Box, e viene presentata negli audio originali del Gateway Process, dallo stesso Robert Monroe, che attraverso la sua voce guida l'utente al fine di fargli visualizzare la scatola in cui riporre tutte le proprie preoccupazioni e pensieri⁶⁶. In realtà, non è sufficiente una singola procedura per poter vedere a distanza, ma è necessario avere un approccio costante, metodico e progressivo servendosi di una forma prolungata di concentrazione per portare a termine diverse fasi specifiche, i Focus level, utilizzati da Monroe per indicare specifici stati di coscienza accessibili con la tecnologia Hemi-Sync®. «Dal punto di vista fisiologico corrispondono a precisi schemi di frequenza di onde cerebrali.»⁶⁷ I livelli da uno a tre corrispondono alla consapevolezza ordinaria, legati allo stato di veglia e riposo leggero.

It's starts with a breathing exercise... (MWSG 13:25) conosciuta realmente come Respirazione Risonante, è una tecnica impiegata per rilassare corpo e mente, contando lentamente fino a dieci per raggiungere un livello di rilassamento più profondo, i praticanti entrano così nel livello di Focus 10, uno stato descritto dal binomio *corpo addormentato-mente sveglia*⁶⁸. Una volta raggiunto lo stato di rilassamento desiderato, i praticanti utilizzano diverse tecniche di visualizzazione preliminari. Assume un ruolo centrale l'Energy Bar Tool (EBT), un dispositivo mentale che i partecipanti visualizzano come uno strumento per canalizzare e dirigere l'energia. Questo strumento è incredibilmente versatile e può assumere varie forme, agendo come un faro per attrarre una guida o come un veicolo per l'esplorazione energetica⁶⁹.

In successione, la tecnica di visualizzazione conosciuta con l'acronimo *LBM, Living Body Map*, utilizzata per identificare e bilanciare le aree del corpo che presentano uno squilibrio energetico⁷⁰. La tecnica

⁶⁵ Heslow, MWSG, Lyn Cassady: «Different Jedi had different techniques. Mel Landau used to visualize packing all his cares and worries in a little suitcase, to clear his mind. Steve Cuttle used to read Bible verse...»

⁶⁶ Monroe Institute. *Gateway Experience Manual*. Pag. 2

⁶⁷ Focus Levels. From <https://www.monroeinstitute.it/en/focus-levels/>

⁶⁸ Ibidem.

⁶⁹ Ivi. Pag. 11

⁷⁰ Ibidem.

dell'*Energy Conversion Box* è poi impiegata per trasformare l'energia negativa, rappresentata anche dalle distrazioni mentali, in energia positiva, migliorando dunque la concentrazione e la preparazione cognitiva⁷¹.

Durante il Focus 10 è importante utilizzare anche la *Resonant Energy Balloon (REBAL)*: Una tecnica di visualizzazione in cui si crea un "pallone" di energia protettiva intorno al corpo. Questo aiuta a mantenere una mente chiara e focalizzata, proteggendo da interferenze esterne durante la pratica. Successivamente, si entra nello stato di Focus 12, espandendo la consapevolezza oltre i confini del corpo fisico⁷². Seguono affermazioni subliminali atte a rinforzare la protezione mentale e preparare l'individuo ad esperienze sicure e costruttive⁷³.

Durante la fase di *Remote Viewing*, i praticanti utilizzano l'energia accumulata nello stato di coscienza raggiunto per percepire eventi, luoghi o persone distanti, estendendo la propria consapevolezza fino all'oggetto o evento da osservare. Queste tecniche sono dettagliate sia nel manuale ufficiale della *Gateway Experience* del *Monroe Institute* che nel documento della CIA intitolato *Analysis and Assessment of Gateway Process*.

Questo dimostra come l'intelligence statunitense abbia integrato metodi avanzati e non convenzionali, come la sincronizzazione cerebrale, il biofeedback e la mindfulness, per migliorare le capacità psichiche e facilitare la visione a distanza.

Queste tecniche rappresentano un esempio tangibile di come metodi che combinano scienza e pratiche psichiche possano essere utilizzati per espandere la nostra comprensione della coscienza umana. Tuttavia, come verrà discusso nella terza parte di questo lavoro, l'attuale paradigma scientifico—con il suo approccio riduzionista e materialista—presenta limiti metodologici significativi che ostacolano una piena

⁷¹ CIA. *Analysis and Assessment of Gateway Process*. Pag. 19

⁷² Monroe Institute. *Gateway Experience Manual*. Pag. 10

⁷³ The Monroe Institute. *The Gateway Experience Manual*. Pag. 4 Gateway Affirmation - Esempio #1: "Non sono solo il mio corpo fisico. Poiché sono più della materia fisica, posso percepire ciò che è più grande del mondo fisico." Esempio #2: "Pertanto, desidero profondamente espandermi, fare esperienza; conoscere, comprendere; controllare, usare energie e sistemi energetici superiori che possano essere benefici e costruttivi per me e per coloro che mi seguono." Esempio #3: "Desidero anche profondamente l'aiuto e la cooperazione, l'assistenza, la comprensione di quegli individui la cui saggezza, sviluppo ed esperienza siano pari o superiori ai miei."

comprensione e accettazione di questi fenomeni. La sincronizzazione cerebrale e le tecniche psichiche esplorate in contesti come quello del *Remote Viewing* rappresentano una sfida diretta al paradigma scientifico dominante, richiedendo un ripensamento più inclusivo e olistico delle modalità con cui costruiamo la conoscenza.

Parte III - Limiti del RV all'interno della Scienza Normale e Conclusioni

Capitolo 5: I limiti dell'epistemologia "normale" nella comprensione del Remote Viewing

5.1 Sguardo metanalitico sul Remote Viewing

La metanalisi condotta da Tressoldi e Katz (2023) rappresenta una delle valutazioni più complete sull'efficacia del *Remote Viewing* (RV) come metodo di percezione extrasensoriale, coprendo studi realizzati tra il 1974 e il 2022. Aggregando i dati di diversi esperimenti, l'analisi suggerisce che, anche se alcuni risultati indicano una leggera superiorità del RV rispetto al puro caso, la mancanza di replicabilità solleva dubbi significativi sulla validità scientifica di questo fenomeno.

Uno dei problemi centrali è l'eterogeneità metodologica tra gli studi esaminati. Le differenze nei criteri di selezione dei soggetti, nelle condizioni sperimentali e nei metodi di controllo per possibili bias rendono difficile confrontare direttamente i risultati. Molti esperimenti sul RV sono stati criticati per il mancato controllo di bias cognitivi o di variabili esterne, che potrebbero influenzare i risultati. Questo fattore è sottolineato dall'effetto medio di 0.34 rilevato nella metanalisi, un valore che, sebbene indichi una possibile presenza del fenomeno, è accompagnato da una significativa eterogeneità tra gli studi. Questo solleva interrogativi sulla replicabilità del RV, uno dei pilastri fondamentali per la validazione scientifica⁷⁴.

L'effetto medio in questo contesto rappresenta la dimensione dell'effetto combinato attraverso più studi, indicante quanto sia presente, in

⁷⁴ Tressoldi, P., & Katz, D. L. *Remote Viewing: A 1974-2022 Systematic Review and Meta-Analysis*. 37(3), 467-479.

media, il fenomeno del RV rispetto al puro caso o a un gruppo di controllo. Tuttavia, la significativa variazione nei risultati tra gli studi suggerisce che il fenomeno, pur essendo stato osservato in alcuni casi, potrebbe non essere replicabile con coerenza. La replicabilità è infatti cruciale per la scienza moderna, che si basa su esperimenti ripetibili sotto le stesse condizioni per stabilire l'esistenza di un fenomeno.

Un altro fenomeno interessante osservato nella metanalisi è il cosiddetto *decline effect*, ovvero una diminuzione progressiva dell'efficacia del RV nel corso del tempo. Questo declino potrebbe suggerire che le condizioni sperimentali e metodologiche siano cambiate nel tempo, rendendo più difficile ottenere risultati positivi⁷⁵.

Il *decline effect* è un fenomeno conosciuto in ambito scientifico, osservato in diversi campi di ricerca, in cui gli effetti significativi inizialmente riportati tendono a diminuire con il passare del tempo, probabilmente a causa di una maggiore sofisticazione dei metodi di controllo o di variabili non identificate nei primi studi.⁷⁶

Nel complesso, le analisi metanalitiche evidenziano limiti metodologici significativi nella ricerca sul *Remote Viewing*. La difficoltà principale consiste nell'isolare l'effetto specifico del RV da altre variabili confondenti, come i bias cognitivi, le influenze esterne o i fattori ambientali. L'eterogeneità dei risultati, insieme ai bias sperimentali e alla mancanza di replicabilità, rappresenta un ostacolo fondamentale per la validazione scientifica del fenomeno⁷⁷.

Anche se ci sono prove che suggeriscono la possibilità di efficacia nelle percezioni extrasensoriali, il RV rimane un fenomeno controverso e ancora non completamente comprensibile alla luce dei paradigmi scientifici tradizionali⁷⁸.

5.2 Paradigma e il suo superamento materialista: verso un approccio olistico e biofilo

I limiti evidenziati nella sezione precedente sollevano questioni epistemologiche fondamentali. La scienza tradizionale, basata sul metodo riduzionista e empirico, incontra notevoli difficoltà nell'analizzare fenomeni come il *Remote Viewing* (RV), principalmente perché tali

⁷⁵ Mumford, M. D. et al. *An evaluation of remote viewing: Research and applications* (pp. E-4 - E-5).

⁷⁶ Tressoldi, P., & Katz, D. L. *Remote Viewing: A 1974-2022 Systematic Review and Meta-Analysis*. pag. 469.

⁷⁷ Ivi. 479

⁷⁸ Ivi. 104-117.

fenomeni non si adattano ai criteri di osservazione e verifica stabiliti dalla scienza “normale”⁷⁹.

Come affermato da Thomas Kuhn, queste difficoltà potrebbero indicare una crisi, e quindi la necessità di un cambiamento di paradigma, un processo che si verifica quando i limiti del paradigma dominante diventano insormontabili e aprono la strada a nuovi modi di pensare e comprendere la realtà. Il paradigma riduzionista applicato ai fenomeni psicologici ha portato allo sviluppo di un approccio computazionale della mente umana, riducendo la psiche a un modello meccanico e algoritmico⁸⁰, questa a ignorato o relegato a una posizione marginale la complessità e la ricchezza dei fenomeni della coscienza, come il *Remote Viewing*⁸¹, che richiedono una comprensione più olistica e non lineare. Fenomeni come il la nozione di una mente strettamente locale e computazionale, suggerendo l'esistenza di processi che operano oltre i limiti delle interazioni puramente fisiche e algoritmiche.

Gli studi pionieristici condotti da Russell Targ e Harold Puthoff all'interno del *Progetto Stargate* rappresentano un esempio significativo di questa sfida epistemologica. Questi studi non si basavano su campioni generici, ma su soggetti selezionati per la loro predisposizione alle esperienze psichiche, come Joseph McMoneagle e Ingo Swann⁸².

Questo approccio dimostra che tali fenomeni non possono essere studiati isolando le variabili, ma richiedono di considerare l'intero contesto psichico e soggettivo del praticante. Penrose suggerisce che la coscienza non è un processo computazionale, ma un fenomeno non locale⁸³, interconnesso con l'ambiente, un concetto che risuona particolarmente con il *Remote Viewing*, che potrebbe coinvolgere una connessione tra la coscienza del soggetto e una realtà più ampia⁸⁴.

⁷⁹ Kuhn, T. S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Pag. 10 – 52

⁸⁰ Penrose, R. *The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics*. Cap 4 (pp. 109-147).

⁸¹ Rif. Nota 18

⁸² Targ, R., & Puthoff, H. E. *Mind-Reach: Scientists Look at Psychic Abilities*. p. 92

⁸³ Penrose, R. *The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics*. Cap 6 (pp. 202-243).

⁸⁴ Joseph McMoneagle, *Trip Report* per un resoconto di esperienze di *remote viewing* nel contesto di stati di coscienza alterati.

Le difficoltà che la scienza tradizionale incontra nel trattare questi fenomeni, tra cui risultati contraddittori e variabilità negli studi sul *Remote Viewing*, indicano che le metodologie riduzionistiche non siano sufficienti per catturare la complessità della coscienza. Come osserva Kuhn, queste difficoltà potrebbero portare a una crisi paradigmatica⁸⁵, aprendo la strada a una rivoluzione nel modo in cui comprendiamo la coscienza e le interazioni con l'ambiente e gli esseri viventi. Le teorie moderne, come quelle proposte da Boone e Piccinini, che vedono la coscienza come il risultato di interazioni complesse tra diversi livelli di attività cerebrale e cognitiva, potrebbero offrire un approccio in grado di andare oltre gli attuali limiti delle scienze cognitive⁸⁶.

Un esempio di come il superamento del paradigma riduzionista possa aprire nuove frontiere di ricerca è rappresentato dagli studi sui sogni lucidi di LaBerge⁸⁷. Inizialmente trattati con scetticismo, i sogni lucidi sono stati successivamente convalidati scientificamente grazie all'adozione di tecniche empiriche innovative, dimostrando come fenomeni considerati inafferrabili possano essere studiati con rigore.

Allo stesso modo, il *Remote Viewing* potrebbe essere riconosciuto come un serio ambito di studio se la scienza adottasse un cambiamento di paradigma, che includa metodologie interdisciplinari capaci di integrare approcci quantitativi e qualitativi, e di prendere in considerazione l'interazione complessa tra i vari livelli della realtà.

Il cambiamento di paradigma di cui si discute non riguarda solo la legittimazione scientifica di fenomeni psichici come il *Remote Viewing*, ma avrebbe anche implicazioni profonde nella visione frammentaria del mondo naturale promossa dal riduzionismo. La visione riduzionista non solo limita la nostra comprensione della coscienza, ma giustifica anche l'abuso delle risorse naturali, contribuendo al degrado ambientale⁸⁸.

Riconoscere l'interconnessione tra la coscienza umana, l'ambiente e gli altri esseri viventi, potrebbe portare a un approccio più sostenibile e integrato, capace di affrontare tanto i fenomeni psichici quanto le sfide ecologiche. In questa prospettiva, il superamento del dualismo mente-corpo, essere umano-natura e la promozione di una visione non duale

⁸⁵ Kuhn, T. S. *The Structure of Scientific Revolutions*. pp. 66-91.

⁸⁶ Boone, W., & Piccinini, G. *The Cognitive Neurosciences: Multilevel Mechanisms and Naturalized Cognition*. 28(7), 961-975.

⁸⁷ LaBerge, S. *Lucid Dreaming: The Power of Being Awake and Aware in Your Dreams*. (pp. 92-95).

⁸⁸ Bateson, G. *Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology*. pp. 491-505

aprirebbero nuove possibilità per affrontare le crisi attuali in maniera più olistica.

6 Epilogo conclusivo oltre il nostro sguardo sulla capra

6.1 Impatto ecologico e psicologico del paradigma riduzionista

L'attuale “scienza normale” si sviluppa all'interno di un paradigma riduzionista che opera su due livelli distinti, ma strettamente correlati, nelle scienze naturali e sociali. Da un lato, c'è il riduzionismo scientifico, che cerca di comprendere il comportamento di un sistema complesso scomponendolo nelle sue parti costituenti, come avviene in molte discipline, dalla fisica classica alla biochimica⁸⁹, dalla biologia alla biomedicina, fino alla psicologia.

Dall'altro lato, c'è il riduzionismo ontologico, conosciuto anche come “unità della scienza”⁹⁰, che si basa sull'idea che tutte le scienze possano essere ridotte ai principi fondamentali di una scienza più basilare, come la fisica o la chimica. Lo scopo di tale riduzionismo è suggerire una visione unificata della conoscenza scientifica. Questo approccio riduzionista ha prodotto progressi straordinari in alcuni campi, come la biologia molecolare, la chimica e la medicina, dove la scomposizione di sistemi complessi in parti più semplici ha permesso scoperte cruciali. Tuttavia, quando applicato alla psicologia e alla mente umana, questo modello mostra i suoi limiti. La coscienza, per esempio, rappresenta quello che viene definito un “*Hard Problem*”: ovvero un fenomeno soggettivo che non può essere completamente spiegato attraverso i processi chimici e fisici⁹¹. Il concetto di *qualia*⁹² — la qualità intrinseca delle esperienze soggettive — non si presta facilmente all'analisi

⁸⁹ Ayala, F. J. *Introduction: Biology as an Autonomous Science*. In F. J. Ayala & T. Dobzhansky (Eds.), *Studies in the Philosophy of Biology* pp. 1-23.

⁹⁰ Oppenheim, P., & Putnam, H. *Unity of Science as a Working Hypothesis*. In H. Feigl, M. Scriven, & G. Maxwell (Eds.), *Minnesota Studies in the Philosophy of Science: Vol. II. Concepts, Theories, and the Mind-Body Problem* (pp. 3-36).

⁹¹ Nagel, T. (2012). *Mind and cosmos: Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false* (pp. 3-13).

⁹² Nagel, T. “What is it like to be a bat?” 83(4), 435-450.

riduzionista⁹³, sottolineando la necessità di modelli epistemologici più complessi e multilivello per spiegare la coscienza⁹⁴.

L'impatto del paradigma riduzionista non si limita alla sfera teorica o filosofica, ma ha conseguenze pratiche ben documentate in ambito ecologico e psicologico. L'approccio riduzionista alla salute pubblica e alla medicina ha senza dubbio facilitato importanti progressi, soprattutto nella riduzione della mortalità legata a malattie biologiche. Tuttavia, ciò è avvenuto spesso a spese di una visione olistica, con enormi sacrifici da parte degli animali non umani, utilizzati come cavie nei laboratori e trattati come oggetti senza valore intrinseco⁹⁵.

Questa pratica, supportata da un paradigma scientifico che riduce gli esseri viventi a strumenti per il progresso umano, riflette una mentalità specista e antropocentrica che permea la scienza normale e le sue applicazioni.

Sul fronte della salute mentale, l'approccio riduzionista ha mostrato segni di fallimento. Nonostante gli sviluppi nella farmacologia e nella psicologia clinica, le malattie mentali e le dipendenze sono aumentate significativamente dagli anni '80 in poi⁹⁶. Questo aumento è, in parte, il risultato di un approccio che tende a sopprimere i sintomi piuttosto che affrontare le cause sottostanti — che spesso sono complesse e legate a dinamiche socioeconomiche e ambientali⁹⁷. Come osservato da C. G. Jung, in un'intervista del 1959, frammentare la psiche in parti isolate porta a una comprensione distorta della mente umana, che a sua volta genera patologie e disfunzioni⁹⁸.

Il dominio della narrazione scientifica riduzionista nella scienza è legato alla sua capacità di produrre risultati tangibili, in particolare in ambito tecnologico⁹⁹.

Questo successo ha rafforzato il paradigma materialista, consolidando un regime di verità che privilegia una visione frammentaria della realtà¹⁰⁰.

⁹³ Chalmers, D. J. *The conscious mind: In search of a fundamental theory*. (pp. 3-6, 93-95, 121-130).

⁹⁴ Boone, W., & Piccinini, G. Mechanisms and levels of explanation in cognitive science. *11*(7), 396-409. (pp. 230-255).

⁹⁵ Franco, N. H. Animal experiments in biomedical research: A historical perspective. *3*(1), 238-273.

⁹⁶ Whitaker, R. Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America. p. 208.

⁹⁷ Ivi. pp. 210-215

⁹⁸ Jung, C. G. *On the Frontiers of Knowledge*. *Gazette de Lausanne*, September 4-8, 1959. In *C. G. Jung Speaking: Interviews and encounters*. Edited by William McGuire and R. F. C. Hull

⁹⁹ Kuhn, T. S. *The Structure of Scientific Revolutions*. pp. 150-160

¹⁰⁰ Foucault, M. *L'Ordre du discours*. pp. 54-56.

Tuttavia, tale visione ignora spesso le interazioni e le interdipendenze tra le parti di un sistema, che sono fondamentali per comprendere la complessità del mondo naturale e umano¹⁰¹.

Fig. 5 MSWG 1:00:42 – 136 - INT. ABANDONED HOSPITAL - DAY - THE PAST “Lyn stands facing the goats. Holtz and Hooper watch him(…)”

La mentalità riduzionista non si limita alla scienza, ma permea anche l'economia e la politica, promuovendo un modello di sviluppo capitalista che sfrutta le risorse naturali senza considerare le conseguenze a lungo termine¹⁰².

Insieme all'abuso e l'oppressione dei corpi degli altri esseri viventi¹⁰³.

Peter Singer, in *Animal Liberation*, descrive questo fenomeno come specismo, una discriminazione ingiustificata che pone gli interessi umani sopra quelli delle altre specie. Questo antropocentrismo è ulteriormente aggravato dal capitalismo, che giustifica la distruzione degli ecosistemi e la sofferenza degli animali in nome del profitto¹⁰⁴.

¹⁰¹ Plumwood, V. *Feminism and the Mastery of Nature*. pp. 41-66.

¹⁰² Ivi. pp. 1-14, pp. 59-76

Shiva, V. *Monocultures of the Mind: Perspectives on Biodiversity and Biotechnology*. pp. 31-45.

¹⁰³ Singer, P. *Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals*. pp. 1-23

¹⁰⁴ Ivi. pp. 31-45

Vandana Shiva, in *Monocultures of the Mind*, critica il modo in cui l'antropocentrismo e il capitalismo promuovono pratiche come la monocultura agricola, che impoverisce il suolo e distrugge la biodiversità, portando alla desertificazione e alla perdita di habitat¹⁰⁵. La riduzione della natura a una risorsa da sfruttare riflette la stessa mentalità che oggettivizza gli animali e li tratta come beni di consumo¹⁰⁶. Questa visione, profondamente radicata nella cultura occidentale, è il prodotto di una lunga tradizione che separa l'uomo dalla natura e che considera quest'ultima come qualcosa da manipolare e consumare per il proprio beneficio¹⁰⁷.

Fig.6 MWSG 1:01:59 -7 INT. ABANDONED HOSPITAL – DAY- BOB (V.O.):
“The hundred goats in the disused hospital building had been secretly flown in from Central America so as to avoid customs. Special Forces weren't worried about the General hearing the goats because they'd been de-bleated.”

Nel film *The Men Who Stare at Goats*, nonostante la satira, emerge una critica alla scienza riduzionista e ai suoi limiti etici. Il film esemplifica come il potere e il progresso tecnologico siano spesso ottenuti a discapito di altre forme di vita. Una domanda provocatoria, che riassume questa critica, potrebbe essere:

¹⁰⁵ Shiva, V. *Monocultures of the Mind*. pp. 59-76

¹⁰⁶ Nibert, D. *Animal Rights/Human Rights: Entanglements of Oppression and Liberation*. pp. 1-28, 87-116.

¹⁰⁷ Plumwood, V. *Feminism and the Mastery of Nature*. pp.41-66

“Il governo statunitense avrebbe avuto scrupoli etici a far uccidere migliaia di capre con il pensiero dei propri soldati, se questo avesse garantito di avere un plotone di killer psichici?”.

La retorica della domanda evidenzia una questione più ampia: il problema sistemico del dominio specista e capitalista, che riduce il valore della vita non umana a una questione di utilità e profitto¹⁰⁸; ciò risulta interconnesso alla tendenza delle istituzioni scientifiche e dei governi a ignorare le considerazioni etiche in nome del progresso, come dimostrato da esperimenti segreti e poco etici¹⁰⁹. Tutto questo riflette una mentalità riduzionista e frammentaria che perpetua lo sfruttamento sia delle risorse ambientali che delle vite non umane¹¹⁰. Un esempio chiaro di ciò si sviluppa nel fatto che nonostante oltre 800 studi scientifici abbiano dimostrato gli effetti dannosi di una dieta ricca di carne rossa¹¹¹, la cultura alimentare moderna continua a minimizzare questi rischi per favorire interessi economici¹¹².

L'incapacità di integrare fenomeni psichici come il Remote Viewing nelle capacità umane non può essere attribuita a un singolo fattore, ma è il risultato di un problema sistemico che coinvolge vari livelli. Questo “sistema globale complesso”, dominato da dinamiche capitalistiche e industriali, non solo degrada gli ecosistemi attraverso lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, ma ha anche profonde implicazioni sulla psiche umana. L'impoverimento del suolo, la distruzione degli ecosistemi e il cambiamento climatico creano condizioni di vulnerabilità psicologica che alimentano sentimenti di ansia, alienazione e disconnessione dalla natura¹¹³. A ciò si aggiunge un sistema globale di alimentazione che privilegia i profitti economici alla preservazione delle risorse idriche¹¹⁴, ignorando le necessità umane fondamentali come la salute

¹⁰⁸ Moore, J. W. *Capitalism in the web of life: Ecology and the accumulation of capital*. pp. 1-22.

¹⁰⁹ Moreno, J. D. *Undue Risk: Secret State Experiments on Humans*. pp. 23-45, 78-92.

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ International Agency for Research on Cancer. *Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: Red Meat and Processed Meat* (Vol. 114).

¹¹² Schroeder, H., & Lyon, T. P. *Greenwashing in the U.S. food industry: An analysis of corporate environmental claims*. 156(4), 779-797.

¹¹³ Clayton, S., & Myers, G. *Conservation Psychology: Understanding and Promoting Human Care for Nature*. pp. 35-48.

¹¹⁴ Steinfeld, H. Et al. *Livestock's long shadow: Environmental issues and options* pp. 112-135.

mentale e la preservazione del benessere psicosociale¹¹⁵. Questo contribuisce a creare una psiche frammentata, incapace di riconnettersi con i fenomeni complessi come il Remote Viewing, che richiedono una visione più olistica e integrata del mondo per essere vissuti¹¹⁶. Questa logica economica, centrata esclusivamente sul profitto, promuove una visione riduzionista e materialista della realtà, che marginalizza fenomeni cui l'applicabilità in termini di profitto non è direttamente legata alla crescita economica, considerandoli privi di valore¹¹⁷. Di conseguenza, diventa difficile per la nostra società riconoscere e integrare nuove forme di conoscenza, come quelle rappresentate dal RV, che potrebbero contribuire a una comprensione più olistica e inclusiva del mondo, sfidando i limiti dell'attuale paradigma capitalista¹¹⁸. La nozione di “problema sistemico” si può cogliere nell'evidenza di altri problemi che sono legati indissolubilmente tra loro. Se l'attenzione si portasse sulle monoculture utilizzate per produrre mangime che sarà poi devoluto all'alimentazione dei miliardi di animali destinati a morire per il piacere umano di cibarsene; se si parlasse delle migliaia di ettari di suolo che ogni anno vengono impoveriti dalla propria biodiversità e come ciò causi per effetti consequenziali desertificazione ed erosione del suolo¹¹⁹; si starebbe parlando dello stesso grande problema. Tutto contribuisce a creare fattori di rischio e vulnerabilità che mettono sempre più in uno stato di precarietà il complesso equilibrio dinamico dell'ecosistema terrestre¹²⁰.

Dunque, l'attuale paradigma dominante che dalla scienza si è diramato al pensiero quotidiano, gioca il ruolo di non comprendere appieno che l'andamento della salute mentale, politica ed ecosistemica tra gli umani - mutuamente in guerra - e il rapporto con il mondo naturale e le altre forme di vita, sono interconnessi e per questo le problematiche emergenti devono adottare un approccio olistico e fluido nel saper

¹¹⁵ Patel, R. *Stuffed and starved: The hidden battle for the world food system* pp. 87-102, 145-160.

¹¹⁶ Wilber, K. *A Theory of Everything*. pp. 45-50.

¹¹⁷ Harvey, D. *A Brief History of Neoliberalism*. pp. 78-85.

Shiva, V. (1993). *Monocultures of the Mind*. Zed Books, pp. 59-76.

¹¹⁸ Kuhn, T. S. *The Structure of Scientific Revolutions*. pp. 74-80.

¹¹⁹ Shiva, V. *Monocultures of the mind: Perspectives on biodiversity and biotechnology*. pp. 14-25.

Montgomery, D. R. *Dirt: The erosion of civilizations* pp. 29-45, 87-112.

¹²⁰ Foley, J. A., et al. *Solutions for a Cultivated Planet*. *Nature*, 478(7369), 337-342.

prendere da ciascuna epistemologia umana e non umana, una visione integrata per una più complessa armonia sulla Terra ¹²¹.

¹²¹ Haraway, D. J. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. (pp. 55-78).

6.2 Implicazioni psichiche e sociali del carnismo

Il *carnismo*, definito come il sistema di credenze che consente alle persone di dissociare la loro empatia per gli animali dal consumo di carne¹²², è una forma profondamente radicata di specismo, che ha implicazioni psichiche e sociali significative. Questo processo di dissociazione inizia sin dall'infanzia, quando ai bambini viene servita la “carne” senza che sia loro spiegato che proviene da animali vivi, capaci di provare emozioni e sofferenza. Questo crea una forma di dissonanza cognitiva tra l'empatia naturale che i bambini sviluppano nei confronti degli animali e le abitudini alimentari imposte dalla cultura circostante¹²³.

Durante l'infanzia, i bambini spesso provano una connessione empatica spontanea verso gli animali, soprattutto se hanno la possibilità di interagire con loro dal vivo. Tuttavia, attraverso la socializzazione, vengono gradualmente incoraggiati a dissociare questa empatia dal consumo alimentare, generando una tensione tra ciò che sentono e ciò che sono costretti a fare¹²⁴.

Questa dissonanza cognitiva può creare disagio psicologico, che se non affrontato può trasformarsi in alienazione emotiva e morale durante l'età adulta¹²⁵.

In questo senso, gli animali che vengono mangiati diventano non solo vittime, ma parte di un sistema più ampio che influisce negativamente sulla salute mentale degli individui¹²⁶.

Quando i bambini scoprono che la carne che mangiano proviene da animali che una volta erano vivi, possono sviluppare difese psicologiche per gestire questo conflitto, come la negazione o la razionalizzazione¹²⁷.

¹²² Joy, M. *Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows: An Introduction to Carnism*. pp. 35-50.

¹²³ Bastian, B. et al. “Don't mind meat? The denial of mind to animals used for human consumption.” *38(2)*, 247-256.

¹²⁴ Ryder, R. D. *Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism*. pp. 75-90.

¹²⁵ Festinger, L. *A Theory of Cognitive Dissonance*. pp. 2-5, 25-30.

¹²⁶ Jacka, F. N., & O'Neil, A. *Nutrition and Mental Health: A Handbook*. pp. 22-34, 78-95.

¹²⁷ Rothgerber, H. “Real men don't eat (vegetable) quiche: Masculinity and the justification of meat consumption.” *Psychology of Men & Masculinity*, *14(4)*, 363-375.

Questi meccanismi di difesa creano una frattura emotiva e cognitiva, che può portare a un distacco emotivo e a un'incapacità di connettersi pienamente con la sofferenza degli altri¹²⁸.

L Col tempo, questa disconnessione può danneggiare non solo i rapporti con gli animali, ma anche le relazioni umane¹²⁹, compromettendo la capacità di creare legami affettivi sicuri e promuovendo forme di attaccamento evitante o disorganizzato¹³⁰.

La dissonanza cognitiva indotta dal *carnismo* si estende anche a livello collettivo. La nostra società promuove attivamente una cultura che normalizza la violenza verso gli animali, sostenuta dai media e dalle pubblicità che rappresentano il consumo di carne in modo positivo e desiderabile, minimizzando la sofferenza animale e ignorando le implicazioni etiche. Questo rinforzo culturale alimenta una forma di dissociazione collettiva, che rende difficile affrontare le contraddizioni insite nel trattamento degli animali, rafforzando così pratiche alimentari dannose e insostenibili¹³¹. Questo rinforzo sociale crea una normalizzazione culturale che diminuisce la consapevolezza etica collettiva, promuovendo pratiche alimentari insalubri su più livelli. Crescere in un contesto che incoraggia questa disconnessione tra empatia naturale e pratiche culturali ha effetti duraturi. La capacità di sentire compassione e di creare connessioni affettive si riduce, danneggiando il senso di responsabilità collettiva e il benessere psicologico degli individui¹³².

¹²⁸ Kellert, S. R. - *The Value of Life: Biological Diversity and Human Society*. pp. 88-102.

¹²⁹ Caviola, L. et al. "The moral standing of animals: Towards a psychology of speciesism." *116*(6), 1011-1029.

¹³⁰ Ainsworth, M. D. S. - *Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation*. pp. 23-42.

¹³¹ Joy, M. *Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows: An Introduction to Carnism*. pp. 58-74.

¹³² *Ibidem*.

Fig. 7 MWSG 1:23:37 - 173 EXT. BASE - LATER - As the music continues Bob, Lyn and Bill appear leading a column of nervous IRAQI PRISONERS out of the building, towards the gates. **Lyn and Bill are holding BABY GOATS in their ARMS.** A tripping Bob is holding bunches of flowers it's as close as they can get to the illustration from the New Earth Army Manual. Lyn holds up a hand to stop the procession. Larry stands in front of them, a GUN in his hand, his face blank. Lyn and Larry stare at each other. Then, unexpectedly, Larry starts to cry.

Un approccio psicologico che superi il dualismo tra individuo e ambiente potrebbe essere necessario per affrontare la dissonanza cognitiva creata dal *carnismo*. Tale approccio, basato su una visione non-duale, promuoverebbe una maggiore integrazione tra la coscienza individuale e il mondo naturale, riconoscendo l'interconnessione tra tutti gli esseri viventi¹³³. L'ecopsicologia offre una prospettiva utile in questo senso, sottolineando come la riconnessione con la natura e con tutte le forme di vita possa guarire ferite psicologiche profonde e ripristinare un senso di appartenenza e armonia con il mondo naturale¹³⁴. Riconoscere la sofferenza degli animali e affrontare le contraddizioni insite nel *carnismo* è fondamentale per lo sviluppo di una coscienza più empatica e connessa. Promuovere pratiche alimentari etiche e sostenibili potrebbe non solo migliorare la salute mentale e il benessere individuale, ma contribuire anche a un cambiamento culturale che valorizzi la vita in tutte le sue forme, creando le basi per una società più giusta e compassionevole.

Appendice: Larry Hooper e il Fallimento Epistemologico

Nel film *The Men Who Stare at Goats*, Larry Hooper rappresenta una figura centrale nell'evoluzione del *First Earth Battalion*, poiché egli è l'elemento catalizzatore che ne determina la degenerazione. Sebbene inizialmente faccia parte del programma sperimentale che mira a creare “soldati psichici” basati sui principi non violenti di Jim Channon, Hooper diventa presto il simbolo dell'oscurità che può nascere dall'uso errato del potere mentale. Mentre Lyn Cassady e Bill Django cercano di sviluppare capacità psichiche per riconnettere l'essere umano alla natura e al proprio potenziale spirituale, Hooper rappresenta

¹³³ Roszak, T., et al. *Ecopsychology: Restoring the Earth, Healing the Mind*. pp. 11-23.

¹³⁴ Fisher, A. *Radical Ecopsychology: Psychology in the Service of Life*. pp. 12-14

una deviazione distruttiva, in cui il potere viene esercitato per il controllo anziché per la comprensione.

La sua invidia verso Lyn Cassady e il desiderio di potere personale trasformano il suo percorso psichico in una frammentazione, portandolo a sperimentare tecniche invasive come quelle sviluppate nel progetto *MKULTRA*. La sequenza in cui somministra una dose massiccia di LSD a un giovane soldato, Norm, simboleggia il suo fallimento nel comprendere l'integrazione tra mente, corpo e natura.

Questo episodio mostra come l'approccio di Hooper, radicato in una logica riduzionista, porti a una disintegrazione psichica e fisica, esattamente come il paradigma scientifico riduzionista frammenta la realtà in parti isolate, senza riconoscere le interconnessioni che sono essenziali per comprendere fenomeni complessi.

MWSG 51:01 “Larry Hooper wasted no time befriending the newcomer. Desperate to compete with Lyn, Larry had been doing research into the infamous CIA MK-ULTRA experiments which he believed could enhance his own psychic powers.”

MWSG 51:38 – 113 -INT. REMOTE VIEWING ROOM – DAY – LATER – Norm lies tripping on the couch, rigid, wide-eyed, wearing headphones, connected to the electronic device, which emit disturbing electronic frequencies. Larry stands at the light switch, turning the red bulb overhead on and off, eagerly watching Norm’s reaction – a modern day Frankenstein.

La figura di Larry Hooper incarna il fallimento epistemologico e morale che emerge quando le capacità psichiche vengono utilizzate come strumenti di manipolazione piuttosto che di comprensione. Mentre Lyn Cassady e Bill Django incarnano un approccio olistico che cerca di riconnettere l'essere umano al mondo naturale, Hooper incarna la disconnessione, la frammentazione e il controllo. La scena in cui Norm, sotto l'effetto dell'LSD, impazzisce e si suicida rappresenta la conseguenza ultima di questa frammentazione psichica: un fallimento totale che si traduce nella distruzione dell'individuo.

MWSG 51:38 “Larry, making sure Norm can't see, is pouring a massive dose of LSD into a drink. He gives the glass a quick stir and turns, smiling, to Norm with it.”

La tragedia di Norm è un esempio lampante di ciò che accade quando l'approccio riduzionista tenta di manipolare la psiche senza comprenderne la complessità. La scienza riduzionista, che cerca di controllare e frammentare fenomeni naturali e psichici, fallisce nel riconoscere l'interconnessione tra le parti. Questa logica non è dissimile da quella del *carnismo*, dove la vita animale è ridotta a una risorsa da sfruttare, ignorando la connessione profonda tra gli esseri viventi e l'ambiente naturale. In entrambi i casi, la frammentazione e la strumentalizzazione portano a un fallimento etico e epistemologico.

MWSG: 51:51 – 115 – EXT. FORT BRAGG – DAY – A NAKED AND DEMENTED NORM walks through the base, firing random shots at scattering soldiers with his Beretta. He finds Bill blocking his way. MWSG: 52:15 – Norm starts to cry. Then he puts the gun into his mouth...

Hooper, con la sua ossessione per il controllo mentale e il potere, rappresenta l'esempio estremo di una scienza che frammenta e strumentalizza la psiche umana senza alcuna considerazione per le sue interconnessioni. La sua ricerca di potere lo allontana dagli ideali originari del *First Earth Battalion*, che cercava di integrare mente e corpo in un contesto di pace e armonia con la natura. Hooper è l'antitesi di questi principi, e la sua disintegrazione personale è una manifestazione del fallimento dell'approccio riduzionista.

MWSG 1:12:45 – LYN'S P.O.V – An IRAQI PRISONER sits huddled in the cell, illuminated in the flashes of a powerful STROBE LIGHT OVERHEAD. The prisoner looks terrified, and despite the whimsical music the whole scene is horribly sinister.

Hooper incarna un fallimento epistemologico che riflette una crisi più ampia nella scienza moderna. Il suo desiderio di potere psichico a discapito della comprensione olistica è il riflesso di un paradigma riduzionista, che tenta di controllare e dominare la natura senza riconoscerne la complessità. Questo è lo stesso errore che vediamo nel *carnismo*, dove gli animali sono trattati come oggetti senza considerare il loro valore intrinseco o la connessione tra la vita animale e la nostra stessa esistenza.

Il paradigma riduzionista si applica non solo al mondo naturale, ma anche alla psiche. Tentare di isolare le capacità psichiche dal loro contesto spirituale e naturale, come fa Hooper, porta alla disintegrazione, proprio come il carnismo, che separa l'empatia verso gli animali dal loro sfruttamento per fini economici, frammenta la coscienza umana e ci aliena dalla natura. Il fallimento di Hooper è quindi una metafora del fallimento epistemologico della scienza riduzionista e del carnismo, entrambi incapaci di riconoscere l'interconnessione tra tutti gli esseri viventi.

Alla fine del film, vediamo il culmine del fallimento di Hooper, quando tenta di suicidarsi, segno del crollo definitivo della sua psiche frammentata. Questa scena finale rappresenta il destino inevitabile di un approccio che tenta di manipolare la psiche e la natura per ottenere potere, senza comprendere la loro interconnessione profonda. Il fallimento di Hooper è un monito su ciò che accade quando si cerca di strumentalizzare la psiche umana, espropriandola dalla sua naturale relazione con il mondo naturale e spirituale.

Hooper è un esempio di ciò che accade quando si cerca di controllare e frammentare ciò che dovrebbe essere integrato e rispettato. La sua vicenda, nella sua tragicità, ci ricorda che la conoscenza e il potere devono essere esercitati con responsabilità, e che qualsiasi tentativo di frammentare la realtà, sia essa psichica o naturale, porta inevitabilmente alla distruzione.

Conclusioni

Come mostrato nel film *The Men Who Stare at Goats*, dietro una narrazione che oscilla tra oggettività e soggettività, emerge una critica profonda al paradigma che giustifica l'uso della vita, umana e non umana, per il potere e il controllo. Questo paradigma è strettamente collegato all'incapacità della scienza normale di comprendere fenomeni complessi legati alla coscienza. L'adozione di un approccio integrato, che riconosca l'interconnessione tra coscienza, ambiente e altri esseri viventi, può offrire nuove vie per comprendere tali fenomeni e affrontare le sfide contemporanee legate alla sostenibilità, sia ecologica che mentale.

Il paradigma riduzionista, che frammenta la realtà in parti isolate, si è dimostrato efficace nel produrre risultati tangibili in discipline come la fisica o la biologia molecolare. Tuttavia, quando applicato alla psicologia e alla coscienza, ha fallito nel riconoscere la complessità dei fenomeni che cerca di spiegare. Solo superando questo paradigma e adottando una visione olistica possiamo comprendere appieno le connessioni tra la salute mentale, ecologica e culturale. Tale paradigma, oltre a influenzare la scienza e la psicologia, ha modellato la nostra relazione con il mondo naturale, limitando la comprensione dell'intrinseca interdipendenza tra tutti gli esseri viventi.

Il carnismo, ad esempio, non è solo una pratica individuale, ma un problema sistemico che affonda le sue radici nelle istituzioni sociali, culturali ed economiche. Esso promuove una disconnessione tra l'empatia naturale verso gli animali e le pratiche alimentari quotidiane, alimentando una dissonanza cognitiva che inizia già durante l'infanzia. Questa frattura tra empatia e abitudini imposte non solo crea un distacco emotivo, ma rafforza una mentalità specista che giustifica il dominio e lo sfruttamento del mondo naturale. La riduzione degli animali a meri oggetti di consumo alimentare rispecchia il modo in cui il paradigma riduzionista frammenta la realtà, ignorando le interconnessioni vitali tra gli esseri viventi e l'ambiente.

Per affrontare queste problematiche, è essenziale riconoscere che la dissonanza cognitiva generata dal carnismo non è solo individuale, ma collettiva. Essa riflette un problema sistemico che influisce su come percepiamo e trattiamo gli animali, la natura e persino noi stessi. La scienza psicologica ha il compito di esplorare come queste disconnessioni, sia

a livello individuale che sociale, possano essere sanate attraverso un approccio più empatico, sostenibile e integrato.

Attraverso una riflessione critica, questo lavoro si è proposto di stimolare un dialogo interdisciplinare, non solo per ravvivare il dibattito sull'epistemologia dominante, ma anche per suggerire nuovi paradigmi in grado di riconoscere la complessità delle esperienze legate alla coscienza e promuovere un approccio più sostenibile e integrato alla conoscenza. Tale integrazione va applicata negli ambienti dove il sapere-potere si forma, nei contesti accademici ed educativi che plasmano il modo in cui comprendiamo il mondo e le nostre relazioni con esso.

Non si tratta più di piegare la volontà degli altri esseri viventi, come le guerre e i conflitti contemporanei sembrano promuovere, ma di riconnetterci a una coscienza più ampia e inclusiva, capace di vedere “oltre il nostro sguardo sulla capra.” Questo significa andare oltre le limitazioni di un approccio frammentato e distante, riconoscendo il valore intrinseco della vita di ogni specie vivente, umana e non umana, animale e vegetale, al di là delle nostre stagne categorie scientifiche.

In sintesi, questa tesi sostiene che il superamento del riduzionismo scientifico materialista a favore di approcci olistici e integrati, inclusivi di prospettive ecopsicologiche e arricchiti di comprensione sistemica, potrebbe non solo ampliare la nostra conoscenza della coscienza e dei fenomeni oggi considerati paranormali, ma anche contribuire a una visione più sostenibile e interconnessa del mondo naturale, ridefinendo i limiti della scienza. Questo richiede un ripensamento critico delle nostre categorie epistemologiche, in modo che la scienza possa non solo spiegare la realtà, ma anche comprenderla in tutta la sua complessità.

Tuttavia, è importante sottolineare che questo lavoro non ha la pretesa di essere onnicomprensivo o di offrire una soluzione definitiva ai problemi sopra menzionati. Suggestisce piuttosto che solo attraverso una cooperazione profonda e la riscoperta di valori esistenziali fondamentali¹ - che vadano oltre le etichette accademiche - possiamo sperare di avvicinarci a una comprensione più ampia della coscienza e della nostra relazione con il mondo. In fondo, questa è solo una tesi di laurea triennale, scritta da un giovane ricercatore che cerca di offrire un piccolo contributo a un dibattito molto più ampio e necessario.

Bibliografia

- Antzoulatos, E. G., & Miller, E. K. (2014). Increases in functional connectivity between prefrontal cortex and striatum during category learning. *Neuron*, 83(1), 216-225.
- Ainsworth, M. D. S. (1979) - *Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation*. Erlbaum: pp. 23-42.
- <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2014.05.005>
- Atwater, F.H. (1997) Accessing Anomalous States of Consciousness with a Binaural Beat Technology. *Journal of Scientific Exploration*, 1, 263-274.
- Ayala, F. J. (1974). *Introduction: Biology as an Autonomous Science*. In F. J. Ayala & T. Dobzhansky (Eds.), *Studies in the Philosophy of Biology* (pp. 1-23). Macmillan.
- Bastian, B., Loughnan, S., Haslam, N., & Radke, H. R. M. (2012). "Don't mind meat? The denial of mind to animals used for human consumption." *Personality and Social Psychology Bulletin*, 38(2), 247-256.
- Bateson, G. (1972). *Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology*. University of Chicago Press. pp. 491-505
- Brooker, W. (2002). *Using the Force: Creativity, Community, and Star Wars Fans*. pp. 30-35, 68-74. Continuum.
- Boone, W., & Piccinini, G. (2016). The Cognitive Neurosciences: Multilevel Mechanisms and Naturalized Cognition. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 28(7), 961-975.
- Caviola, L. - Everett, J. A. C. - Faber, N. S. - "The moral standing of animals: Towards a psychology of speciesism." *Journal of Personality and Social Psychology* 116(6), 2019, pp. 1011–1029.
- Chomsky, N. - Herman, E. S. - *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. Pantheon Books New York 1988, pp. 1-20.
- Clayton, S., & Myers, G. (2015). *Conservation Psychology: Understanding and Promoting Human Care for Nature* (pp. 35-48). Wiley-Blackwell.
- Dahl, R. (1953). *The Amazing Eyes of Kuda Bux*. Omnibook. Pag.120
- Entman, R. M. - "Framing Bias: Media in the Distribution of Power." *Journal of Communication* 57(1), 2007, pp. 163-173.
- Festinger, L. - *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford University Press Stanford 1957. (pp. 2-5, 25-30).
- Fisher, A. - *Radical Ecopsychology: Psychology in the Service of Life* (2nd ed.). SUNY Press 2013, pp. 12-14.
- Foley, J. A., et al. (2011). *Solutions for a Cultivated Planet*. *Nature*, 478(7369), 337-342.
- Foucault, M. - *La nascita della biopolitica. (pp. 80-85) Corso al Collège de France (1978-1979)* (A. Pandolfi, Trad.). Feltrinelli 2005 (Opera originale pubblicata nel 2004).
- Foucault, M. (1966). *Les mots et les choses*. Paris: Gallimard. (pp. 31-44).

- Foucault, M. (2004). *L'Ordre du discours*. Torino: Einaudi. (pp. 52-55).
- Foucault M. (1989) Perché studiare il potere. La questione del soggetto, in H. Dreyfus, P. Rabinow, La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e storia del presente, Firenze, Ponte alle Grazie, p. 249
- Foucault, M. (2004). *Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France (1977-1978)*. Gallimard/Seuil.
- Foucault, M. (1972). *The Archaeology of Knowledge*. New York: Pantheon Books. (pp. 45-60).
- Franco, N. H. (2013). Animal experiments in biomedical research: A historical perspective. *Animals*, 3(1), 238-273. doi:10.3390/ani3010238
- Gackenbach, J., & Bosveld, J. (1989). *Control Your Dreams: How Lucid Dreaming Can Help You Unleash Your Full Potential*. Harper & Row. (pp. 156-172).
- Garcia-Argibay, M., Santed, M. A., & Reales, J. M. (2019). Efficacy of binaural auditory beats in cognition, anxiety, and pain perception: a meta-analysis. *Psychological research*, 83, 357-372.
- *Gonzo Science: Anomalies, Heresies, and Conspiracies* (2004). Parfrey, A., & Whiting, K. (Eds.). Feral House.
- Haraway, D. J. (2016). *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*. Duke University Press. (pp. 55-78).
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press, pp. 78-85.
- International Agency for Research on Cancer. (2018). *Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: Red Meat and Processed Meat* (Vol. 114). IARC Press.
- Iyengar, S. - *Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues*. University of Chicago Press Chicago 1991, pp. 15-34.
- Jacka, F. N., & O'Neil, A. (2017). *Nutrition and Mental Health: A Handbook*. Abingdon: Routledge. pp. 22-34, 78-95.
- James H. Lee, Remote viewing as applied to futures studies, *Technological Forecasting & Social Change* (2007), Pag. 6- 12. doi:10.1016/j.techfore.2006.09.001
- *Joseph McMoneagle and British Television*. (Nov, 4, 2016). Central Intelligence Agency. pp. 1-9 Retrieved August 29, 2024, from <https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00791r000200190069-2>
- Joseph McMoneagle, *Trip Report, June 1982*. <https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00788r001700210017-4>.
- Joy, M. (2010). *Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows: An Introduction to Carnism*. Conari Press, pp. 35-50; pp. 58-74.
- Kellert, S. R. (1996) - *The Value of Life: Biological Diversity and Human Society*. Island Press: pp. 88-102.
- Jung, C. G. (1959). *On the Frontiers of Knowledge*. *Gazette de Lausanne*, September 4-8. In C. G. Jung Speaking (1993). Interviews and encounters Edited by William McGuire and R. F. C. Hull.
- Kuhn, T. S. (1962). *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press. (pp. 10 – 52; 74 - 80; 150 –160)

- LaBerge, S. (1985). *Lucid Dreaming: The Power of Being Awake and Aware in Your Dreams*. Ballantine Books. (pp. 92-95).
- Lee, J. H. - "Remote viewing as applied to futures studies." *Technological Forecasting & Social Change* (2007), pp. 6-12.
- Longino, H. E. - *Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry*. Princeton University Press 1990, pp. 68-85, 170-186.
- Marosi, K., & Mattson, M. P. (2014). BDNF mediates adaptive brain and body responses to energetic challenges. *Trends in Endocrinology & Metabolism*, 25(2), 89-98. <https://doi.org/10.1016/j.tem.2013.10.006>
- Mason, R. - "Exploring higher consciousness: A personal experience at The Monroe Institute." *Alternative & Complementary Therapies* (2005), Pag. 4.
- McCombs, M. E. - Shaw, D. L. - "The agenda-setting function of mass media." *Public Opinion Quarterly* 36(2), 1972, pp. 176-187.
- McMoneagle, J. - *Memoirs of a Psychic Spy: The Remarkable Life of U.S. Government Remote Viewer 001*. Hampton Roads Publishing 1993.
- Montgomery, D. R. (2007). *Dirt: The erosion of civilizations* (pp. 29-45, 87-112). University of California Press.
- Moore, J. W. (2015). *Capitalism in the web of life: Ecology and the accumulation of capital*. pp. 1-22. Verso Books.
- Morin, E. - *On Complexity*. Hampton Press Cresskill 2008, pp. 22-35.
- Moreno, J. D. - *Undue Risk: Secret State Experiments on Humans*. Routledge 2001, pp. 23-45, 78-92.
- Mumford, M. D., Rose, A. M., & Goslin, D. A. (1995). *An evaluation of remote viewing: Research and applications* (pp. E-4 - E-5). American Institutes for Research.
- Nibert, D. (2002). *Animal Rights/Human Rights: Entanglements of Oppression and Liberation*. Rowman & Littlefield Publishers. (pp. 1-28, 87-116).
- Nickerson, R. S. - "Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises." *Review of General Psychology* 2(2), 1998, pp. 175-220.
- Nagel, T. (2012). *Mind and cosmos: Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false* (pp. 3-13). Oxford University Press.
- Nagel, T. (1974). "What is it like to be a bat?" *The Philosophical Review*, 83(4), 435-450.
- Oppenheim, P., & Putnam, H. (1958). *Unity of Science as a Working Hypothesis*. In H. Feigl, M. Scriven, & G. Maxwell (Eds.), *Minnesota Studies in the Philosophy of Science: Vol. II. Concepts, Theories, and the Mind-Body Problem* (pp. 3-36). University of Minnesota Press.
- Oster, G. (1973). Auditory beats in the brain. *Scientific American*, 229(4), 94-102
- Patel, R. (2007). *Stuffed and starved: The hidden battle for the world food system* (pp. 87-102, 145-160). Melville House.
- Penrose, R. (1989). *The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics*. Oxford University Press. Capitolo 4 (pp. 109-147), Capitolo 6 (pp. 202-243).

- Plumwood, V. - *Feminism and the Mastery of Nature*. Routledge Londra 1993.
- Roszak, T., Gomes, M. E., & Kanner, A. D. (Eds.) - *Ecopsychology: Restoring the Earth, Healing the Mind*. Sierra Club Books 1995, pp. 11-23.
- Rothgerber, H. (2013). "Real men don't eat (vegetable) quiche: Masculinity and the justification of meat consumption." *Psychology of Men & Masculinity*, 14(4), 363-375.
- Ryder, R. D. (2000). *Animal Revolution: Changing Attitudes Towards Speciesism*. Berg, pp. 75-90.
- Schroeder, H., & Lyon, T. P. (2019). *Greenwashing in the U.S. food industry: An analysis of corporate environmental claims*. *Journal of Business Ethics*, 156(4), 779-797.
- Shiva, V. - *Monocultures of the Mind: Perspectives on Biodiversity and Biotechnology*. Zed Books New Delhi 1993.
- Spivak, G. C. - "Can the Subaltern Speak?" In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture*. University of Illinois Press Urbana 1988, pp. 271-313.
- Steinfeld, H., Gerber, P., Wassenaar, T., Castel, V., Rosales, M., & de Haan, C. (2006). *Livestock's long shadow: Environmental issues and options* (pp. 112-135). Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Swann I., Targ, R. & Puthoff, H. E. *Co-ordinate Remote Viewing (CRV) technology (1981-1983), Three-Year Project Draft* (p. 1). Project 4028. Menlo Park, CA: SRI International. Recuperato da <https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP96-00788R001800100001-2>
- Targ, R., & Puthoff, H. E. (1977). *Mind-Reach: Scientists Look at Psychic Abilities*. Delacorte Press. p. 92
- Tart, C. T. (1975). *States of Consciousness*. E.P. Dutton. pp. 62-68, 140-145
- Thompson, M. (2000). Neurofeedback and the Hemi-Sync process. *Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 6(2), 175-181. <https://doi.org/10.1089/acm.2000.6.175>
- Ward, L. M. - "Synchronous neural oscillations and cognitive processes." *Trends in Cognitive Sciences* 7(12), 2003, pp. 553-559.
- Wayne M. McDonnell, 1983 - *Analysis and Assessment of the Gateway Process*. pp. 1-29; pp. 2-19 - Retrieved from [CIA-RDP96-00791R0002002300165]. <https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp96-00788r001700210016-5>
- Wheeler, J. A. - "The 'Past' and the 'Delayed-Choice' Double-Slit Experiment." In A. R. Marlow (Ed.), *Mathematical Foundations of Quantum Theory*. Academic Press New York 1978, pp. 9-48.
- Whitaker, R. (2010). *Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America*. Crown Publishing Group, p. 208.
- Wilber, K. (2000). *A Theory of Everything*. Shambhala Publications, pp. 45-50.

Videografia e siti web

- @britishpathe, (13 April, 2014), The Man With The X Ray Eyes! (1938), [FILM ID:1174.16]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=4jn1Uku-zkg>
- Focus Levels. From <https://www.monroeinstitute.it/en/focus-levels/>
- Hemi-Sync. (09/04/2009). *Home* [YouTube Channel]. YouTube. Retrieved [07/09/2024], from <https://www.youtube.com/@Hemi-Sync>
- Monroe Institute. [30-10-2009]. *Homepage*. Retrieved [07/09/2024], from <https://www.monroeinstitute.it> - Monroe Institute Italia. (17-01-2010). *Home* [YouTube Channel]. YouTube. Retrieved [07/09/2024], from <https://www.youtube.com/@MonroeInstituteItalia>
- Monroe Institute. (2007, December 14). *Skip's Background and Intro to TMI* [Video]. YouTube. In *Skip Atwater's playlist*. <https://www.youtube.com/watch?v=3IT3f2p5YA0&list=PLE87A7C1DBEFDD60E>.
- Monroe Institute. "So, Hemi-Sync® Works! But How?" Monroe Institute Website, 28 marzo 2024. <https://www.monroeinstitute.org/blogs/blog/so-hemi-sync-works-but-how?srsId=Afm-BOooXNXdgc8iYtFK7cpUwNeYGmy6FkxshIbhLJT-KVSMI9A6xNuFm>
- @remotewindowingremotepercept6223. (2019, December 26). How to do a simple remote viewing [Durata: 10:44]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=BIE2BCIEok0>
- @skipatwater5149 (18 dic 2018) Remote Viewing Workshop | Skip Atwater [Durata: 1:13:06]. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=p2kSeSyuUEA>

ⁱ “The First Earth Battalion is a growing network of warriors with the planet in mind. Their business is the ethical evolution of force. They seek mastery as they move con-sistantly up the ethical hierarchy of force: from Force of Arms, to Force of Will; to Force of Spirit; and finally to Force of Heart.

Recent world events clearly show that alternative forms of force are needed and that the good in people needs more expression in the arena's of power and conflict. The battalion is evolving lessons in moral combat from the New Age forces presently collecting on the social frontiers throughout the world, but particularly on the West Coast of the United States. The battalion has warriors in the United States Army that are presently quietly teaching the concepts of soft tactics. The greathearts are coming out of the closet! Additionally, some of the world's most evolved warriors are now being committed to train larger groups of warriors when assembled. We find that New Age Samurai are sprinkled throughout the world Just waiting for a common banner under which they can serve. THE FIRST EARTH BATTALION is just such a banner. Rooted in service to people, planet and the

many paths to God. THE FIRST EARTH BATTALION opens it's heart to the warrior in you. Join us now in spirit and later in action."

Jim Channon, *First Earth Battalion Manual*, pag. 40. Internet Archive